

De Kemmelberg en verwante elitesites in Centraal en West-Europa

(6^{de}-5^{de} eeuw): perspectieven voor toekomstig onderzoek

The Kemmelberg and related elite sites in Central and Western

Europe (6th-5th Century): perspectives for future research

leper – Kemmel

11 – 12 september 2006

Jean Bourgeois, Guy De Mulder & Jean-Luc Putman (redactie)

Opmaak en druk
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

Inleiding	5
De Kemmelberg in zijn regionale context	7
Topografische Survey van de Kemmelberg	9
Samenvatting	9
Inleiding	9
Overzicht door UGent uitgevoerde topografische metingen	9
Topografische methoden	9
Overzicht overig beschikbare en gegeorefereerde Cartografie	10
Besluit	10
Bedankingen	10
De Kemmelberg, getuige van Wereldoorlog I. Een analyse van militaire historische luchtfoto's	11
Inleiding	11
Historische luchtfoto's	11
Inventarisatie van sporen	12
Destructie	12
Het Voorbos	12
Bibliografie	13
Recente luchtfotografie in de omgeving van de Kemmelberg	15
Situatieschets	15
Methode	15
Resultaten	15
Besluit	17
Bibliografie	17
Een status quaestionis van het archeologisch onderzoek op de Kemmelberg	19
Inleiding	19
Archeologisch onderzoek	19
Prehistorische bewoning	19
De ijzertijd nederzetting	20
De archeologische vondsten uit de ijzertijdsite	20
Chronologie van de ijzertijdsite	22
De Kemmelberg in zijn regionale context	22
De Kemmelberg in zijn Europese context	22
Bibliografie	22
De Europese context	25
The "Fuerstensitz"-project of the Deutsche Forschungsgemeinschaft in Germany	27
Introduction	27
Theoretical concepts and aims	27
The structure of the programme	28
Communication and Presentation	29
New Research on the Heuneburg and the Hohenasperg	31
The Heuneburg	31
The „Aussensiedlung“	31
Settlement patterns and development surrounding the Hohenasperg near Stuttgart	31
Bibliography	32
Glauberg	33
Les sites dits « princiers » du Plateau suisse : un état de question	35

La « Suisse » et le <i>Westhallstattkreis</i>	35
L'invention des « <i>Fürstensitze</i> » en Suisse	35
L'apport de l'archéologie préventive en Suisse occidentale.....	36
La partie orientale du Plateau suisse	36
Un renouveau souhaité dans la recherche hallstattienne en Suisse.....	36
Bibliographie.....	37
Synthese en aanbevelingen	39
Aanbevelingen.....	40
Omgaan met het archief en de bestaande gegevens	40
De Kemmelberg in zijn landschappelijk kader.....	40
Nieuwe opgravingen?.....	41
Valorisatie van de Kemmelberg.....	41
Adressenlijst auteurs	43
Adressenlijst deelnemers workshop	46

Inleiding

Iedereen in Vlaanderen kent de Kemmelberg. In het vlak golvende landschap is deze getuigenheuvel, met zijn 154m, een uitgesproken markeerpunt dat van kilometers in de omgeving kan worden gezien. Wie boven op de Kemmelberg, bij mooi meer, de omgeving bespiedt, kan tot de duinen van De Panne en omgeving observeren; in zuidelijke richting zijn de terrils van Béthune en de rest van Noord-Frankrijk herkenbaar; daarenboven domineert de Kemmelberg de valleien van de Douve en de Leie.

De Kemmelberg is zeker bekend omwille van de vele fietsroutes en zijn aanzien in de internationale wielwereld. Maar de Kemmelberg heeft meer te bieden: het is ook een van de grote, belangrijke vindplaatsen van bewoning uit de ijzertijd en het speelt daarin vermoedelijk een belangrijke rol in de sociale hiërarchie die zich in die periode heeft ontwikkeld.

Inderdaad, de Kemmelberg is sinds de jaren 1960 en 1970 in de Europese ijzertijd gekend als één van de mogelijke sites waar regionale elites (of prinsen) uit de periode 600-400 v. C. zouden hebben geleefd. In deze reeks zijn andere sites gekend in Zuid-Duitsland (Heuneburg, Glauberg, Hohenasperg, Bad Durkheim, Ipf), in Bourgondië (Mont Lassois) en in Zwitserland (Châtillon-sur-Glâne). Deze verwante sites kennen eveneens een lange traditie van onderzoek sinds de 20^{ste} eeuw. De resultaten van deze opgravingen brachten het bestaan van een Centraaleuropese elite aan het licht die nauwe contacten had met de Griekse en Etruskische culturen tijdens de ijzertijd.

Ondanks de versterking die het gevolg waren van WO I is de site van de Kemmelberg, in vele opzichten, goed bewaard gebleven. De ontdekking van dit waardevolle site is te danken aan de heren Robert en Jean-Luc Putman, die er ook de eerste proefopgravingen hebben ondernomen. Naderhand werden er verschillende opgravingscampagnes van 1967 tot 1980 uitgevoerd, onder de wetenschappelijke leiding van André Van Doorselaer, toen werkleider aan de UGent. Sindsdien is het onderzoek te velde stil gevallen. Enkele studies van het materiaal werden nog op het einde van de jaren '80 uitgevoerd, maar nadien is het volledig stilgevallen.

Na nu meer dan 25 jaar lijkt het ons interessant het onderzoek verder te zetten op deze merkwaardige nederzetting van internationaal belang. Om op een wetenschappelijk verantwoorde manier het onderzoek in de toekomst te kunnen sturen, leek het ons noodzakelijk een groep buitenlandse specialisten samen met Vlaamse archeologen te laten van mening wisselen. In samenspraak met de provincie West-Vlaanderen, de vakgroepen Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa en Geografie (Universiteit Gent) en tenslotte het Vlaamse Instituut voor het Onroerend Erfgoed (Vlaamse Gemeenschap) werd de idee van een workshop uitgewerkt en ook gerealiseerd.

In de jaren '80 en '90 zijn in het buitenland nieuwe vondsten gemaakt, die het fenomeen van de 'prinselijke nederzettingen' in een nieuw daglicht plaatsen. Opgravingen, prospecties met nieuwe technieken, vernieuwde analyse van oude opgravingsgegevens hebben geleid tot nieuwe inzichten. In dit kader werd aan de *Université de Bourgogne* een project opgestart rond de Mont Lassois en het wereldbekende graf van de Dame van Vix (Les nouvelles sociétés du métal (2500-250 av. J.-C., zie <http://www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=292&did=6>); in Duitsland werd in 2003 het project gelanceerd van de *Deutsche*

Forschungsgemeinschaft rond diverse Duitse sites ("Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozesse. Zur Genese und Entwicklung frühkeltischer Fürstensitze und ihres territorialen Umlandes", zie http://www.fuerstensitze.de/1062_Home.html). Deze vernieuwde inzichten hebben ons ertoe gebracht om de collega's, die deze expertise beheersen en de sites beter dan wie ook kennen, naar Ieper en Kemmel uit te nodigen. Hun ervaring en know how zouden ons toelaten nieuwe voorstellen te formuleren voor eventueel hernieuwd onderzoek op de Kemmelberg.

De workshop werd gehouden op 11 en 12 september 2006, in Ieper. Het programma bestond uit een reeks lezingen, rond enerzijds de Kemmelberg, anderzijds de in zekere mate vergelijkbare Europese sites, zoals de Mont Lassois of de Heuneburg. De tweede dag van de workshop werd gependend aan een sitebezoek, onder begeleiding van André Van Doorselaer en Jean-Luc Putman, gevolgd door een discussieronde, gehouden in de Warande in Kemmel.

In een eerste reeks bijdragen wordt de huidige stand van zaken van het onderzoek met betrekking tot de Kemmelberg en de omgeving uiteen gezet. Naast een overzicht van de archeologische resultaten die er zijn gerealiseerd, wordt aandacht besteed aan de resultaten van de topografische opmetingen die sinds verschillende jaren door studenten Topografie aan de Universiteit Gent zijn uitgevoerd in het kader van hun veldwerk en aan de resultaten van het luchtfotografisch onderzoek in de regio. Tenslotte werden de militaire luchtfoto's van Wereldoorlog I onder de loep genomen om de impact van de versterkingen die het gevolg zijn van de oorlogvoering in het betrokken gebied te karteren en te meten.

De tweede reeks bijdragen belicht eerst het grote project van de *Deutsche Forschungsgemeinschaft*. In een interessante bijdrage werd door mevrouw Josephine Friederich het gehele concept van dit project uit de doeken gedaan. Daarop volgden bijdragen van Jörg Biel over de Heuneburg en de Hohenasperg, Fritz-Rudolph Herrmann over de Glauberg, Claude Mordant over de Mont Lassois en Gilbert Kaenel over een stand van zaken van de Zwitserse sites.

Tijdens de rondleiding op de site op dinsdag werden door André Van Doorselaer en Jean-Luc Putman de gegevens uit de opgravingen te velde gepresenteerd en konden de deelnemers (onder wie een grote groep mensen uit de Vlaamse, provinciale, intergemeentelijke of gemeentelijke diensten) zich vergewissen van het specifieke karakter van de site.

De discussie rondde deze workshop af en was bedoeld om specifieke voorstellen te maken voor het eventuele verder onderzoek op de Kemmelberg. Uit de discussie konden wij een zevental aanbevelingen maken, die in de synthese, achteraan dit boekje, verwoord zijn.

Jean Bourgeois
Guy De Mulder
Jean-Luc Putman

De Kemmelberg in zijn regionale context

Topografische Survey van de Kemmelberg

De Wulf Alain, Van Damme Daniel, Hennau Marc

Universiteit Gent, Vakgroep Geografie

Samenvatting

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de metingen die in het verleden op de Kemmelberg door de Universiteit Gent zijn uitgevoerd, worden de gebruikte topografische methoden kort toegelicht en wordt een inventaris gemaakt van de al verzamelde documenten die door ons werden georefereneerd.

Inleiding

Sinds ongeveer 15 jaar verricht de vakgroep Geografie topografische metingen op de Kemmelberg. Het accent kwam in de loop der jaren steeds meer te liggen op de archeologisch meest relevante percelen, die bovendien in het bezit waren van de overheid (in eerste instantie van de Provincie West-Vlaanderen). Gezien de grote tijdsperiode waarover deze metingen gespreid liggen en de verschillende topografische methoden en instrumenten die in de loop van de jaren werden ingezet, werd het steeds meer noodzakelijk een inventaris van het beschikbare cartografisch materiaal op te stellen. Deze bijdrage vormt hiertoe een eerste aanzet.

Overzicht door UGent uitgevoerde topografische metingen

Hieronder (fig. 1) volgt een overzicht van de verschillende gebieden die via topografische detailmeting werden gekarteerd. De planimetrische georeferentie gebeurde steeds ten opzichte van de Belgische Lambert 72 datum (Conforme kegelprojectie van Lambert, Internationale ellipsoïde van Hayford (1924) en fundamenteel punt ter plaatste van het Koninklijke Sterrenwacht van Ukkel), terwijl de altimetrische referentie in overeenstemming met de LB72 standaard gebeurde ten opzichte van het TAW (Tweede Algemene Waterpassing)-referentieniveau.

Fig. 1. Overzicht van door UGent opgemeten gebieden.

Topografische methoden

De terreinmetingen werden verricht tijdens jaarlijkse campagnes van telkens een drietal dagen gelijktijdig door 4 tot 6 meetploegen van studenten uit de Licentie Geografie Optie Landmeetkunde, die onder leiding stonden van de sectie landmeetkunde van de Vakgroep Geografie van de Universiteit Gent.

Het gebruikte instrumentarium omvat de drie klassieke topografische toestellen: waterpastoestel, totaalstation en GPS. Hieronder worden, gezien hun doorslaggevende invloed op de uiteindelijke

Gebied (verkorte benaming)	Beschrijving
1. Top Kemmelberg	- Metingen in 2004, 2005 en 2006 - Met totaalstation (vrije stationering) en GPS (PP, bifrequent, differentiële fasemeting) - 3D-Georefereneerd in BD72 via 6 GPS punten en 4 NGI punten - 82 referentiepunten - 4486 detailpunten - Hoogtelijnen berekend om de 50 cm t.o.v. TAW referentiepeil
2. Lork	- Metingen in 1997 (lokaal referentiesysteem) en 2006 (enkel planimetrische georeferentie via GPS) - 360 (1997) + 401 (2006) detailpunten - 25 referentiepunten (2006)
3. Voorbos	- Metingen in 2006 - 3D-Georefereneerd in BD72 - 45 gematerialiseerde referentiepunten (houten piketten) - 1494 detailpunten - Contourlijnen berekend om de 25 cm
4. Scherpenberg	- Metingen in 2006 - 3D-Georefereneerd via polygonale die een aantal GPS punten bevat - De kadasterkaart werd ingescand en ingepast op basis van markante punten (hoeken van gebouwen) op de eigen topografische kaart - Met behulp van een Helmert transformatie op 8 punten werd voetweg nr. 44 uit de "Atlas der Buurtwegen" ingepast op de eigen topografische kaart en de aslijn werd gematerialiseerd op het terrein - 24 gematerialiseerde referentiepunten - 146 detailpunten
5. Hoeve Feys	- Metingen in 1999 en 2000 - 3D-Georefereneerd via 4 GPS punten (PP, bifrequent, differentiële fasemeting) - 312 detailpunten
6. Duits Bos	- Metingen in 2000 - Na 2000 sterke wijzigingen die hermeting noodzakelijk maken - Geen georeferentie - 273 detailpunten
7. Warande & Park	- Metingen in 1998 - Geen georeferentie - 1534 detailpunten

nauwkeurigheid van de cartografie, heel kort de voornaamste karakteristieken van de toestellen en meetmethoden vermeld.

De meeste metingen werden uitgevoerd met totaalstations. Totaalstations (fig. 2) meten immers bolcoördinaten (horizontale richting, verticale richting en afstand) van de geviseerde punten. De afstandsmeting gebeurt met behulp van een gemoduleerde laserstraal die terug naar het meettoestel gereflecteerd wordt door het geviseerde punt en waaruit door faseverschilmeting of tijdsmeting de afstand kan worden berekend. In veel gevallen werd vrije stationering toegepast: de coördinaten van het opstelpunt zijn hierbij niet a priori bekend doch worden hierbij berekend uit een afstandsgesteunde achterwaartse insnijding vanuit minimaal 2

Fig. 2. Meetprincipe totaalstation.

reeds bekende punten die worden geviseerd. Dit laat een snellere werkwijze toe, onder meer omdat het opstelpunt niet dient te worden gematerialiseerd.

De gebruikte totaalstations waren voornamelijk van het merk Pentax type PCS-515 en R325N (fig. 3) met een nominale hoeknauwkeurigheid van 5" en een afstandsnauwkeurigheid van 3 respectievelijk 5 mm + 3 mm/km. Voor het meten van de meetkundige grondslag (polygonale) werd regelmatig een nauwkeurige Leica TC1610 secondentheodoliet gebruikt. Het overgrote deel van de

Fig. 3. Meting met totaalstation.

detailmetingen werd gemeten op klassieke prismareflectoren op valstok. De metingen werden geregistreerd in het toestel zelf of in een apart Psion veldgeheugen. De meetgegevens werden digitaal getransfereerd naar PC's waar ze met behulp van OCTOPUS¹ software werden verwerkt. Na vereffening van de metingen in MOVE3² worden de resultaten verwerkt tot een AUTOCAD³ tekening. De resulterende nauwkeurigheid van de detailpunten kan geschat worden op 2 tot 4 cm.

Ten behoeve van de georeferentie werden ook referentiepunten ingemeten met satellietplaatsbepaling. Deze metingen gebeuren oorspronkelijk in het WGS84 referentiesysteem en worden nadien getransformeerd naar BD72. De gebruikte GPS apparatuur zijn Leica 9500 bifrequente 24-kanaals fase-ontvangers (fig. 4) die in differentiële mode worden gebruikt en zowel in RTK (real time kinematic)-mode (met eigen modems) als in PP (post-processed)-mode kunnen werken. De resulterende nauwkeurigheid bedraagt 2 tot 4 cm.

Fig. 4. GPS ontvanger Leica 9500.

Tenslotte werden een aantal waterpassingen uitgevoerd voor de aansluiting op NGI punten ten behoeve van de altimetrise georeferentie met Pentax AFL-280 waterpastaestellen met een nominale nauwkeurigheid van 1,5 mm/km en met aluminium uitschuifbare bakens.

Overzicht overig beschikbare en georeferende Cartografie

Behalve de reeds hierbovenvermelde eigen opmetingen van de UGent, die in de gangbare vectorformaten (DWG, DXF) en rasterformaten (JPG, TIF, PDF, DWF) ter beschikking van de onderzoekers, zijn ook nog volgende documenten door de auteurs

Benaming		
NGI 1/10.000	monochroom	Kaartbladen 28-1, 28-2, 28-5, 28-6, 29-1
NGI kleur 1/10000		Kaartblad 28-5n
Kadscan		HEUVELLAND 1998-1999
Kemmel 1918		Topografische kaart op schaal 1/10.000, met "British and German trenches corrected form information up to 6-7-1918).
Kemmel 1969		Topografische kaart op schaal 1/10.000 met restitutie in juni 1969 van contourlijnen uit luchtfoto's die dateren van april 1969.
Kemmel 1970		Topografische opname en situering van de opgravingen in opdracht van de NDO (Nationale Dienst Opgravingen) door J. De Geyter RUG, aangevuld door arch. M. Coppens.
Kemmel 2004		"Provinciedomein Kemmelberg": topografische kaart met perceelsnummering. Georeferentie op basis van de topografische kaart 1/10.000 van het NGI.
Kemmel 2006		"Provinciedomein Kemmelberg": topografische kaart met perceelsnummering.
Kemmel 1917		4 Luchtfoto's gedateerd 6 mei 1917.
Kemmelberg Wandelroute Provincie West-Vlaanderen		Topografische kaart van de Provincie West-Vlaanderen op schaal 1/7.500 met wandelroute(s) (2000+).
Zones Provincie West-Vlaanderen		Topografische kaart met zonebenaming van eigendommen van de Provincie West-Vlaanderen

georeferend op basis van de topografische kaart van het NGI op schaal 1/10.000 in het BD72 referentiesysteem en ter beschikking van de onderzoekers in TIF en DWG formaat:

Besluit

In deze bijdrage is getracht een overzicht te bieden van het voor onderzoek beschikbare georeferend kaartmateriaal, die minstens in rasterformaat (JPG, PDF, TIF, DWF) beschikbaar zijn en voor de eigen metingen ook in vectorformaat (DXF, DWG). Tevens werd aandacht besteed aan de gebruikte meetmethoden en de hieruit resulterende nauwkeurigheid van de zelf gerealiseerde topografische cartografie. Er blijven echter nog belangrijke archeologisch waardevolle zones die nog in detail dienen te worden gekarteerd. In de nabije toekomst zal worden onderzocht of nieuwe methodes zoals LIDAR-metingen kunnen worden geïntegreerd met de al beschikbare metingen.

Bedankingen

De meeste metingen werden uitgevoerd met advies van Dhr. W. Marichal en J. Mahieu en met de financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen. Daarnaast was er begeleiding door Dhr. J.L. Putman van het VIOE (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed). Tevens leverde ook Prof. J. Bourgeois van de "Vakgroep Archeologie en Geschiedenis van het Oude Europa" van de UGent zijn gewaardeerde en constructieve medewerking. Tenslotte dienen de tientallen studenten landmeetkunde van de UGent te worden bedankt voor hun noeste arbeid bij het uitvoeren van een groot deel van de terreinmetingen.

¹ Software-pakket voor topografische verwerking, gecommmercialiseerd door de firma I.T.n.G. uit Temse.

² Software-pakket voor vereffening van metingen gecommmercialiseerd door GrondMij (Nederland).

³ Software-pakket voor CAD gecommmercialiseerd door Autodesk.

De Kemmelberg, getuige van Wereldoorlog I.

Een analyse van militaire historische luchtfoto's

Stichelbaut Birger & Bourgeois Jean

Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa

Inleiding

De Kemmelberg is een dominante verhevenheid in het West-Vlaamse landschap. Door zijn hoogte van meer dan 150m, torent hij hoog uit boven het omliggende terrein. Dit was niet anders in 1914 toen kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en meer bepaald na de Eerste Slag bij Ieper (19 oktober – 22 november 1914) de bewegingsoorlog omsloeg in een patstelling in de loopgraven. Rondom Ieper kwamen geallieerde troepen in de meest laaggelegen gebieden te liggen terwijl de Duitsers alle strategische hoogtes rondom Ieper bezet hielden. Een uitzondering hierop was de Kemmelberg die achter de Britse linies kwam te liggen. De heuvel was een uitstekend observatiepunt¹ over de Duitse linies die slechts een tweetal kilometer ten oosten verwijderd lagen (fig. 1).

In het voorjaar van 1915 bleef het front in de regio vrij kalm en

Fig. 1. Britse luchtfoto van het plateau van de Kemmelberg (Imperial War Museum, London, referentienummer: 53 BT120)

waren er geen grote offensieven. Op 22 april 1915 brak de Tweede Slag bij Ieper uit, maar het strijdtonel bleef voornamelijk beperkt tot het noordelijke gedeelte van de *Salient*. Aan het front in de regio van Kemmel waren er geen significante wijzigingen en de artillerieobservaties en *sound ranging*² bleven doorgaan. Tot op 7 juni 1917, de aanvangsdatum van de Slag bij Mesen en Wijtschate, is dit frontgedeelte te beschrijven als '*Im Westen nichts Neues*'.

Hierna verandert de situatie echter grondig, de Britten lieten in het zuiden van de Ieperse *Salient* 19 mijnen ontploffen onder de Duitse loopgraven. Dit resulteerde in het beoogde schokeffect en men verkreeg een aanzienlijke Britse terreinwinst. Als gevolg hiervan kwam de Kemmelberg nog verder verwijderd te liggen van de eerste frontlinie, maar omwille van zijn strategische belang als observatiepost werd hij nog steeds regelmatig onder vuur genomen.³

De frontsituatie ten zuiden van Ieper werd grondig overhoop gehaald door het Duitse lenteoffensief (Operatie Georgette⁴) en de Kemmelberg werd getuige van hevige gevechten. Vanaf

9 april worden de geallieerden geleidelijk aan teruggedrongen naar hun oorspronkelijke posities van 1915.⁵ Berucht is de Slag om de Kemmelberg, waarbij op 25 april het dorp van Kemmel door de Duitsers wordt veroverd op de Fransen. Na hevige voorbereidende artilleriebeschietingen die's nachts begonnen om 2 uur, rukten de Duitse troepen vanaf 6 uur in de morgen op in een dikke mist.⁶ Het is echter pas op 29 april dat ook de volledige heuvel in handen komt van de Duitse troepen.⁷ Bij deze acties sneuvelden meer dan duizenden Fransen die nu begraven liggen op het *Ossuaire Français*. De Kemmelberg wordt nu een Duitse observatiepost en het front stagneert opnieuw. De slag bij de Kemmel wordt vaak voorgesteld als een enorm succes maar eigenlijk behaalden de Duitse Divisies hun eindobjectieven (de hoogtes rond Kassel en de Kattenberg) niet.⁸

Enkele maanden later, tijdens het bevrijdende offensief van Vlaanderen (18 augustus – 1 oktober 1918), zullen Duitse troepen verdreven worden en kan men aanvangen met de heropbouw van de verwoeste regio's.

Historische luchtfoto's

Aan de hand van historische luchtfoto's die genomen werden door observatievliegtuigen, kunnen we een goed beeld verkrijgen van zowel de inplanting van WO I gerelateerde sporen en structuren als de ingrijpende werking die de Eerste Wereldoorlog mogelijkwerwijze heeft nagelaten in het bodemarchief en in het landschap.⁹

Historisch onderzoek in militaire archieven in Groot-Brittannië en Duitsland¹⁰ leverde een selectie op van 66 historische luchtfoto's. De foto's dateren van juli 1915 tot augustus 1918. De meeste foto's stammen uit de periodes waarbij de Kemmelberg zich het dichtst bij het front bevond.¹¹

Voor deze casestudy werd een ruimer oppervlakte bestudeerd dan de Kemmelberg zelf. De grootste dichtheid van luchtfoto's bevindt

Fig. 2. Lokalisering van de bestudeerde luchtfoto's.

zich echter wel op de Kemmelberg zelf, met uitlopers naar het Voorbos en Kemmel toe.

Elke luchtopname werd gescand op hoge resolutie (400 dpi) en gegeoreferenciert naar recente kadasterplannen zodat de exacte ligging van de foto's duidelijk werd. Opvallend is dat de perceleringen, met uitzondering van het plateau bovenaan de heuvel, nog

nagenoeg onveranderd gebleven zijn. Vervolgens werden de structuren die zichtbaar zijn op de luchtfoto's geïnterpreteerd en bestudeerd. Ten slotte werd elk spoor zo nauwkeurig mogelijk gekarteerd. Hierdoor werd een kaart verkregen waarop alle (zichtbare) structuren¹² zijn aangegeven, met hieraan gekoppeld informatie over een eventuele toewijzing van de sporen aan het ene of het andere leger, een voorstel tot datering en een interpretatie. Analyse van deze gegevens laat toe om een groot gedeelte van de occupatiegeschiedenis tijdens WO I te reconstrueren (fig. 2).

Inventarisatie van sporen

Na de Eerste Slag bij Ieper begonnen de Britten aan de uitbouw van loopgravenstelsels. Hierbij ging men uit van het principe dat men moest kunnen rekenen op verschillende linies die achter elkaar lagen. Indien de eerste linie het begaf kon men zich nog steeds beroepen op de achterliggende linies. Eén ervan lag aan de voet van de Kemmelberg en volgt ongeveer de 80m hoogtelijn. Het lijkt misschien eerder verwonderlijk dat men zich gaat ingraven aan de voet van de heuvel en niet op de hoger gelegen flanken om zo een hoogtevoordeel te verkrijgen. Niets is minder waar: dit heeft te maken met de invloed die de artillerie had op de organisatie van loopgravenstelsels. Hierdoor probeerde men zich zodanig te verschansen dat de vijandelijke artilleriewaarnemers zo weinig mogelijk zicht hadden op activiteiten in de loopgraven. Daarom plaatste men ze aan de voet van de heuvel zodat men minder last had van 'directe' observatie.

De heuvelflanken waren dan weer uitzonderlijk belangrijk om te dienen als observatieposten. Op verschillende plaatsen op de oostelijke flank zijn bunkers en schuilplaatsen waar te nemen die vermoedelijk gediend hebben als observatieposten. Al in 1915 trokken deze op geregelde tijdstippen artillerievuur aan. Op de vroege luchtfoto's zijn dit de enige plaatsen waar de resultaten van Duits artillerievuur zichtbaar zijn. Deze situatie blijft gangbaar tot in het voorjaar van 1918.

Het geallieerde loopgravenstelsel aan de voet van de Kemmelberg bestond voornamelijk uit twee parallelle gevechtloopgraven (bestaande uit vierkante traversen met onderlinge afstand van circa 4 m) die tussen 50 en 100 m van elkaar verwijderd liggen. Op verschillende plaatsen, met minimale en maximale onderlinge afstand van 40 en 140 m werden deze met elkaar verbonden door communicatie- of verbindingsloopgraven (met een zig-zag en golvend tracé) die haakt op de frontlijn georiënteerd staan. Een 30-tal m voor de gevechtloopgraven lagen één of meerdere banden prikkeldraadversperringen die een 10-tal m breed zijn. Op het plateau bovenop de Kemmelberg treffen we in verhouding veel minder sporen aan. Opvallend is een sterk uitgebouwde loopgraaf die dienst kon doen als *redoute*.

De uitbouw van deze geallieerde linie begon reeds voor juli 1915¹³ en onderging geen fundamentele wijzigingen. Op enkele plaatsen komt er tweede prikkeldraadversperring bij. Vanaf 1916 komen er talrijke barakken bij; deze zijn ingepland achter lichte glooiingen of in depressie van de noordelijke flank. Hierdoor is er opnieuw geen directe observatie mogelijk van Duitse waarnemers en ontstaat er tevens een natuurlijke bescherming tegen inkomend artillerievuur (fig. 3)¹⁴.

Destructie

Met behulp van de luchtfotografische interpretatie werd er tevens een mogelijk model opgesteld voor de mate van destructie in de

Fig. 3. Inventarisatie van alle zichtbare sporen aan de hand van Brits en Duitse luchtfoto's.

regio van de Kemmelberg. Met behulp van de gegeorefereerde foto's werden er meer als 18.000 verschillende kraters aangeduid als puntlocatie op de digitale topografische kaart, ongeacht hun grootte. Hierna werd het studiegebied onderverdeeld in een grid van 20x20 m en keken we naar de som van het aantal impacten per gridcel. Om dit beeld te vervolledigen werd er tevens een laag aangemaakt waarin de grootste¹⁵ kraters werden gedigitaliseerd als polygonen. Als we kijken naar het grid met daarboven de laag met grote kraters dan verkrijgen we duidelijk beeld waar de bodem vermoedelijk het sterkst verstoord is geweest. In welke mate deze een werkelijke impact hadden op de archeologische structuren kan met behulp van luchtfoto-onderzoek niet worden achterhaald. Er kan enkel een indicatie worden gegeven waar de grootste concentratie van inslagen zijn geweest en waar de vermoedelijk diepste kraters te situeren zijn.

Indien we aandachtig kijken naar het grid, dan kunnen we drie sterk verstoorde zones afbakenen. De eerste zone ligt op de westelijke flank van de Kemmelberg. Als we dit gebied confronteren met de gekarteerde structuren, dan kan worden vastgesteld dat de beschietingen gericht waren tegen de observatieposten die de Duitse linies konden waarnemen. Opvallend is ook dat hier de beschietingen, in tegenstelling tot de rest van het gebied, al aanvingen vanaf 1915. We hebben hier te maken met langdurige, steeds herhaalde beschietingen naar dezelfde tactisch gelegen doelen.

De twee andere zones liggen ten noordwesten en ten zuidoosten hiervan. Ze dateren vooral uit de periode van april tot september 1918. De impactzones aan de oostelijke flank hangen vooral samen met de Duitse voorbereidende artilleriebarrages ten tijde van de Slag om de Kemmelberg. De grote kraters in deze zone (rode polygonen) zijn dan weer het resultaat van geallieerde bombardementen toen de Kemmelberg in Duitse handen was. De grote zone in het zuidwesten van de figuur is eveneens het gevolg van voornamelijk geallieerde beschietingen (fig. 4).

Fig. 4. Grid met de belangrijkste impactzones (kleurschakering: hoe lichter de kleur, hoe minder kraters).

Het Voorbos

Ten zuiden van de Kemmelberg werd bij prospecties een merkwaardig heuvellichaam aangetroffen met een diameter van circa 30 m en een 3-tal m hoog.¹⁶ Deze structuur werd eveneens teruggevonden op een aantal historische luchtfoto's. De vroegste luchtfoto die werd aangetroffen voor deze zone levert echter geen informatie op. Het heuvellichaam situeerde zich ook toen in een beboste zone. In een aantal dun gebladerde zones zijn slechts enkele vage contouren op te merken van loopgraven maar het bos ontnemt ons van verdere waarnemingen.

Het is slechts op een luchtfoto van 6 mei 1917 dat we voor het eerst zicht krijgen op de interne organisatie van het bos (fig. 5). Vermoedelijk werd een deel van het bos gerooid om het hout te gebruiken, aangezien de densiteit van de begroeiing fel is afgenomen. We kunnen zien dat de randen van het bos dik bezaaid zijn met twee linies Britse gevechtloopgraven en er is tevens een decauville-spoorweg¹⁷

aangelegd die dwars door het bos loopt. Tevens kunnen we de vage contouren waarnemen van het heuvellichaam. Opmerkelijk is dat de spoorweg de heuvel niet raakt. Een tweede vaststelling is dat er twee kleine communicatieloopgraven door de heuvel hebben gelopen¹⁸. Dit beeld klopt volledig met de vaststellingen die werden gedaan tijdens de gedeeltelijke opgravingen van de heuvel, waarbij men sporen aantrof van een onderaardse schuilplaats.¹⁹ Men ging er echter van uit dat deze behoorde tot een Britse artillerieopstelling. Het is wellicht correcter te stellen dat deze schuilplaats eerder een onderdeel was van het Britse loopgravenstelsel in het Voorbos. Het is vrij logisch dat men gebruik maakte van deze oneffenheid in het landschap. Men kon bij de constructie van onderaardse schuilplaatsen immers elke extra meter bescherming gebruiken. Latere luchtfoto's tonen dat het gebied herhaaldelijk werd gebombardeerd, maar bij gebrek aan gedetailleerde foto's kunnen we het verhaal van het Voorbos tijdens WO I niet verder reconstrueren

Bibliografie

- Baccarne B. & Steen J., 2002. *Van het Vrijbos tot Roeselare. Eindoffensief 1918*, s.l.
- Johnson J., 1997. *1918 the unexpected victory*, London.
- Stichelbaut B., 2006. The application of First World War aerial photography to archaeology: the Belgian images, *Antiquity*, 80, nr 307: 161-172.
- Stichelbaut B., 2006. The application of Great War aerial photography to battlefield archaeology. The example of Flanders, in: Pollard J. & Banks I (red.). *Past Tense. Studies in the Archaeology of Conflict*, Leiden/Boston: 235-243 (= Journal of Conflict Archaeology I)
- Van Doorselaer A., Putman R., Van Der Gucht K. & Janssens F., 1987. *De Kemmelberg, een Keltische bergvesting*, Kortrijk (= Westvlaamse Archaeologica, Monografieën, III).

Fig. 5. Britse luchtfoto van 6 mei 1917 (Imperial War Museum, London, referentienummer: 53 BT 21).

- 1 Chasseaud 1999: 72, 182, 309.
- 2 Idem.
- 3 In de zin van: een vijand die steeds in staat is om alle mogelijke bewegingen waar te nemen
- 4 Johnson 1997: 57.
- 5 Baccarne, Steen 2002: 10.
- 6 Johnson 1997: 62.
- 7 Baccarne, Steen 2002: 13.
- 8 Johnson1997: 63.
- 9 Stichelbaut 2006
- 10 *Imperial War Museum, Londen & Bayerisches Hauptstaatsarchiv, München.*
- 11 Aantal foto's per jaar: 1915 (4), 1916 (22), 1917 (14), 1918 (25). Voor 1915 geldt evenzeer dat Kemmel zich op 2 km van het front bevindt, maar toen was het gebruik van luchtfoto's op grote schaal nog niet zo sterk ingeburgerd.
- 12 Een van de beperkingen van luchtfotografisch onderzoek is dat het zich bijna uitsluitend toespitst op de bovengrondse structuren (ook hier zijn uitzonderingen mogelijk: b.v. ingangen van *deep dug-outs* en tunnels). Bijgevolg kan er door middel van luchtfoto-onderzoek geen informatie worden verkregen over mogelijke tunnels of dugouts (cfr. Lettenberg).
- 13 Voor de periode voorafgaand aan deze datum werden geen luchtfoto's teruggevonden
- 14 Onderliggende laag gerealiseerd aan de hand van het DHM-Vlaanderen (©AMINAL. Afdeling Water, AWZ, OC GIS-VLAANDEREN).
- 15 Dus de kraters met vermoedelijk de meeste impact in het bodemarchief.
- 16 Van Doorselaer, e.a. 1987: 34.
- 17 Deze werd slechts aangelegd na juli 1916.
- 18 Deze kan mogelijk worden gezien aan de linkerkant van het A-B dwarsprofiel dat terug te vinden is bij Van Doorselaer e.a. 1987: 38.
- 19 Van Doorselaer e.a. 1987: 34.

Recente luchtfotografie in de omgeving van

de Kemmelberg

Marc Meganck

Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa

Situatieschets

De Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa van de Universiteit Gent heeft al een 25-jaar lange traditie op het vlak van de oblieke luchtfotografie. Gedurende deze tijd werden verschillende actierreinen afgebakend alnaargelang de wisselende praktische en/of financiële situaties¹.

De eerste 15 jaar werden voornamelijk de zandgronden van Binnen-Vlaanderen grondig geprospecteerd. Dat de thuisbasissen – eerst het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem en later dat van Ursel - in het centrum van dit gebied liggen heeft mee deze keuze bepaald. Deze prospectie leverde voor de archeologie honderden tot dan toe nieuwe en ongekende vindplaatsen op en is grotendeels te danken aan onze piloot/fotograaf Jacques Semey.

Midden de jaren 1990 kreeg de luchtfotografie enige ruimere financiële armslag door een jaarlijkse subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Hierdoor werden de noordelijke en zuidelijke regio's van deze provincie meer aangevlogen. Het resterende budget, samen met projectgerichte gelden (bvb. input van het bezoekerscentrum 'De Bergen' uit het Heuvelland of van het museum Westoria in Diksmuide) werd op zijn beurt aangewend om de regio rond de IJzer en het Heuvelland herhaaldelijk te prospecteren. Voor deze vluchten werd ook geopteerd om het vliegveld van Wevelgem te gebruiken als basis. In 2003-2004 werd het mogelijk via een project van de CAI (Vlaamse Gemeenschap) om deze zones nog intenser te gaan aanvliegen (fig. 1). Vanaf dat ogenblik werden ook meerdere piloten en archeologen/fotografen aangezocht om de luchtfotografische prospecties uit te voeren. Momenteel zijn minimaal drie ploegen actief, die onderling elk hun eigen onderzoeksgebied hebben afgebakend. Ieder jaar wordt er ongeveer 80 uur aan luchtfotografie gependeed.²

Methode

Als resultaat leveren de intensere prospecties nieuwe vindplaatsen op, al zijn deze eerder sporadischer waar te nemen. Zwaardere bodems geven minder gemakkelijk hun geheimen prijs. Nog langere droge periodes in zomer, maar ook in herfst- en wintermaanden kunnen archeologische vindplaatsen opleveren. Dit gegeven hebben we ook opgemerkt bij de studie en inventarisatie van de luchtfotografische collectie van Charles Leva (Région Wallonne). Het overgrote deel van zijn vindplaatsen op zwaardere zandleem en leemgronden deed zich voor als *soilmarks* en werd bijgevolg op naakte of braakliggende gronden gefotografeerd. Het is ook zeer duidelijk dat de densiteit in vluchten totaal verschillend is van deze van de UGent. Daar waar J. Semey voornamelijk tijdens de zomermaanden *cropmarks* prospecteert, zijn er bij Ch. Leva een drietal kleinere pieken: het voor- en najaar voor vindplaatsen op zwaardere gronden en *cropmarks* tijdens de zomer op zandige plaatsen.

Resultaten

Na onderzoek van de inventarisatie- en verspreidingskaart van de circulaire structuren in Oost- en West-Vlaanderen (situatie 2003, fig. 2), merken we op dat deze zich voornamelijk concentreren binnen Zandig-Vlaanderen.³ Bovendien worden in de periferie, vooral de zandleem- en de leemstreek ook circulaire structuren gevonden, maar weliswaar minder. Opmerkelijk is de vrij abrupte grens ten westen van de lijn Koekelare – Diksmuide tot Roeselare – Marke, maar dat er in de buurt van de Kemmelberg opnieuw cirkelvormige sporen worden waargenomen. Is dit een archeologische werkelijkheid, of heeft het alsnog te maken met de minder dense luchtfotografische prospectie van deze blanco zone?

Eén van de mogelijke circulaire structuren ligt op een 12-tal km ten westen van de Kemmelberg in de gemeente Watou. Dit eerder moeilijk zichtbaar spoor werd gespot in een bietenveld. Slechts door middel van het verhogen van de contrasten wordt de *cropmark* voor een leek enigszins leesbaarder. De structuur is slechts éénmaal gefotografeerd en bijgevolg krijgt het spoor een lage quotering van geloofwaardigheid mee.

De andere vindplaats ligt op slechts ongeveer 2,5 km ten oosten van de Kemmelberg in de gemeente Wulvergem en is te situeren op een hogere droge rug. Vanaf de Kemmelberg is deze plaats ook waarneembaar. Over verschillende jaren heen werd de omgeving toch grondig afgespeurd en werd de ietwat ronde structuur verschillende malen gefotografeerd, als *soilmark* en als *cropmark*. Dat er echter in de onmiddellijke omgeving ook nog tal van oorlogsrelicten op de luchtfoto's werden gezien, kan de betrouwbaarheid van dit spoor enigszins verlagen: een mitrailleursof een geschutsofstelling kan ook een dergelijk spoor nalaten. Toch menen we te moeten aanduiden dat deze archeologische vindplaats zeer waardevol zou kunnen zijn in relatie met de archeologisch site op de Kemmelberg en dat verder onderzoek ter plaatse betere resultaten zouden kunnen opleveren (fig. 3)⁴

Gemeenten waar de frontzone uit de Eerste Wereldoorlog langs liep of die in de onmiddellijke nabijheid ervan lagen (zowel in bezet als in geallieerd gebied) zoals, Ieper, Kemmel, Loker, Mesen, Passendale, Ploegsteert, Westouter, Wijtschate, Wulvergem, Voormezele, Zillebeke en vele andere, vertonen wel allemaal archeologische sporen op oblieke luchtfoto's. Het blijft echter een delicate vraag of deze restanten dan wel met de Grote Oorlog te maken hebben of dat ze ouder zijn. Het is ook zeer frappant en nogal macaber dat op een groot aantal van deze foto's grote en kleinere oorlogskerkhoven op te merken zijn. Sporen van loopgrachten, getuigenissen van ontplofte mijnen, bunkers (of plattegronden) en bomputten werden in de loop van de jaren veelvuldig gefotografeerd (fig. 4).

De luchtfotografische collectie van de UGent tracht in dit laatste geval een rijke en overzichtelijke documentatiebron te zijn van de verschillende opgerichte herdenkingsmonumenten in de frontstreek. De verschillende kerkhoven, de stad Ieper met de Meense Poort en het Ierse Vredespark in Mesen werden verschillende malen gefotografeerd.

Fig. 1. Vergelijking tussen de luchtfotografische inventarisatie tot 1995 (boven) en tot en met 2005 (onder).

Fig. 2. Verspreiding van de circulaire enclosures in de provincies Oost-en West-Vlaanderen, situatie 2003 (rood = enkelvoudige; groen = dubbele; blauw = meervoudige structuur).

Fig. 3. Circulaire structuur te Wulvergem, ©UGent, Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa. Foto J. Semey 134231.

Besluit

Het speuren naar anomalieën in het landschap vanuit de lucht in de onmiddellijke omgeving van de Kemmelberg heeft zijn orgelpunt nog niet bereikt. We zijn ervan overtuigd dat deze zone talrijke geheimen bewaart, maar door zijn ver afgelegen positie ten opzichte van de gebruikte vliegvelden valt de Kemmelberg eerder moeilijk in het geplande onderzoek in te passen. Meer middelen over verschillende jaren heen zouden ons toelaten

meer gerichte vluchten te organiseren, zowel tijdens de zomer als de wintermaanden. Na een jarenlange, doorgedreven luchtfotografische prospectie van de zandgronden, staan we nog maar aan het begin van een soortgelijke detectie op de zwaardere gronden. De opsporingsmethode *in se* moet nog verder bijgeschaafd worden; er moet verder onderzocht worden op welke kleine details er moet gelet worden bij vluchten boven zandleem- en leemgronden. De eerder behaalde resultaten geven toch duidelijk indicaties dat we hoopvol kunnen zijn.

Bibliografie

Meganck M., Bourgeois J. & Lodewijckx M. 2004a. Luchtfotografie, een must voor de archeologie. Ontdekking van duizenden archeologische relictten, in: *CAI-1. De opbouw van een archeologisch beleidsinstrument*, Brussel: 69-74 (IAP-Rapporten, 14).

Meganck M., Bourgeois J. & Semey J., 2004b. Luchtfotografische prospecties, een blijvende noodzaak, *Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen 2003*, Gent : 54-58.

Meganck M., 2006. Detailinventarisatie van circulaire structuren in Oost- en West-Vlaanderen, gefotografeerd in 2003, *Lunula. Archaeologia protohistorica*, XIV: 21-24

Meganck M. & Bourgeois J., 2002. Le traitement d'archives archéologiques et les photographies aériennes obliques en Flandre: le projet HAVIK de l'Université de Gand. Contribution à la gestion du patrimoine archéologique, in: *Le projet Planarch. Archéologie et aménagement du territoire*, Namur: 118-123 (Les Cahiers de l'Urbanisme, Hors-série, décembre 2002).

Fig.4:

(1) Overzicht van sommige mijnkraters te Wulvergem(17 tunnels ontploften samen op 7 juni 1917).

(2) Het "Irish Peace Park" te Mesen .© UGent, Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa. Foto's J. Semey & B. Stichelbaut.

(3) De vroegere site met walgracht deed in WO I dienst als "dressing station" (hospitaalbunkers) te Voormezele.

(4) Eén of meerdere plattegronden van bunkers (?) langs een voormalig perceel- of wegpatroon te Loker.

¹ M. Meganck & J. Bourgeois, Le traitement d'archives archéologiques et les photographies aériennes obliques en Flandre : le projet HAVIK de l'Université de Gand. Contribution à la gestion du patrimoine archéologique, in: Le projet Planarch. Archéologie et aménagement du territoire, Les Cahiers de l'Urbanisme, Hors-série, décembre 2002, pp. 118-123; M. Meganck, J. Bourgeois & M. Lodewijckx, Luchtfotografie, een must voor de archeologie. Ontdekking van duizenden archeologische relictten, in: CAI – I. De opbouw van een archeologisch beleidsinstrument, IAP-Rapporten, 14, Brussel, 2004, pp. 69-74.

² Meganck *et al.*, 2004a.

³ Meganck, 2006.

⁴ Meganck *et al.*, 2004b.

Een status quaestionis van het archeologisch

onderzoek op de Kemmelberg

Guy De Mulder & Jean-Luc Putman

Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

Inleiding

De Kemmelberg is gelegen op het grondgebied van de deelgemeente Kemmel (gem. Heuvelland) in het zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen dicht bij de Franse grens.

De Kemmelberg is een tertiaire getuigenheuvel die 154m boven de zeespiegel uittorent. Hij behoort tot een reeks getuigenheuvels die van West naar Oost het landschap domineren. Dit zogenaamde Vlaamse Heuvelland strekt zich uit vanaf Cassel (N.-Fr.) tot aan de oostelijke Belgische grens.

Op het plateau is de Kemmelberg overdekt met droge tot matig natte leemgronden. De hellingen bestaan eerder uit droge lichtzandleemgronden.

Op hydrografisch vlak bevindt de Kemmelberg zich op het scheidingsvlak van het waterbekken van de IJzer en het stroomgebied van de Leie. Door zijn dominante positie in het vlakke landschap domineert de Kemmelberg enerzijds de IJzervlakte en ook de vallei van de Douvebeek en van de Leie zelf. In ideale weersomstandigheden zijn de duinen ter hoogte van De Panne zichtbaar en kan men de Artois heuvels zien

Archeologisch onderzoek

Het prille archeologische onderzoek van de site gaat terug tot de late 19^{de} en het begin van de 20^{ste} eeuw. De toenmalige oppervlaktevondsten van silexartefacten lokten de interesse uit van zowel lokale amateur-archeologen als een aantal 'prospectie'-bezoeken van E. Rahir en A. de Loë, verbonden aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

Nadat in 1918 de Kemmelberg in het centrum van de gevechten had gelegen, was het lange tijd archeologisch stil op de toegenomen getuigenheuvel. Vanaf 1961 werden de eerste nieuwe prospecties ondernomen door Robert en Jean-Luc Putman. In 1964 werden door beiden dan de eerste beperkte opgravingen ondernomen die resulteerden in de ontdekking van een gracht en een afvalkuil met o.m. dunwandig, versierd en beschilderd ijzertijd vaatwerk. Vanaf 1968 werden de opgravingen gesuperviseerd door André Van Doorselaer. Met steun van de toenmalige Nationale Dienst voor Opgravingen en later de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen, gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen, gingen de opgravingen door tot in 1980.

Prehistorische bewoning

De prehistorische bewoning op en rond de Kemmelberg is hoofdzakelijk gedocumenteerd aan de hand van silexvondsten tijdens de uitgevoerde prospecties. De oudste artefacten gaan terug tot het midden-paleolithicum en behoren tot de Mousteriaantraditie. Een serie van werktuigen wordt gecatalogiseerd in de laat-

Fig. 1. Situatieplan met de versterkingsporen op de Kemmelberg: 1. wallichaam, 2. gracht, 3. vergraven helling, 4. toegangsweg (naar Van Doorselaer e. a. 1987).

paleolithische Aurignaciaan industrie. Terwijl een aantal andere prospectievondsten kunnen toegewezen worden aan de Tjongerindustrie uit het finaal-paleolithicum. De ontdekte microlieten weerspiegelen vroeg-mesolithische aanwezigheid op de Kemmelberg.

In de zuidwestelijke hoek van de site werden tijdens de opgravingen ter hoogte van de 144-146m hoogtelijn een aantal neolithische sporen *in situ* aangetroffen. Drie verschillende lagen, twee bewoningslagen gescheiden door een nivelleringslaag konden geïdentificeerd worden in het opgravingsvlak. Deze lagen waren rijk aan silex, aardewerk en organisch materiaal. Op basis van de silexartefacten en het aardewerk kon een bewoning in de midden-neolithische periode verondersteld worden. De typische aardewerkvormen zijn toe te schrijven aan de Michelsbergcultuur en behoren tot de Groep van Spiere, een stilistische entiteit binnen het Midden Neolithicum van het Scheldebekken.

De ijzertijd nederzetting

De ijzertijdbewoning op de Kemmelberg heeft door zijn belangrijkheid de uitgevoerde opgravingen gedomineerd. Deze waren echter gelimiteerd in hun opzet door de lokale omstandigheden. De dichte bebossing op het plateau maakte het onmogelijk om in grote vlakken op te graven. Daarom werd de site onderzocht met behulp van een systeem van smalle sleufjes die het terrein overdekken.

Het plateau van de Kemmelberg omvat binnen de 150 m hoogtelijn een areaal van 3 ha. Binnen de 140m hoogtelijn omsluit het een oppervlakte van 8 ha. De top van de Kemmelberg is tussen de 140 en 150m omgeven door een defensief systeem dat gebruik maakt van de natuurlijke hellingen van het terrein (fig. 1). Aan de noordzijde blijkt een complex en divers systeem van grachten en omwalling te zijn aangelegd geweest. In westelijke deel van de noordelijke helling werd gebruik gemaakt van een eenvoudig systeem van een oost-west verlopende gracht uitgegraven in de zandsteenbanken en een palissade, al dan niet met een aarden wal. Het centrale gedeelte van de noordflank getuigt van een ingewikkelder en meer-fasig verdedigingssysteem. Diverse fasen konden door de opgravers onderscheiden worden in sleuven K68/1-2, die een relatief goed zicht boden op deze problematiek. Bovenop een horizontale uitgraving werd in een volgende stap een aarden wal aangelegd samen met 2 grachten. Een van deze grachten werd daarop overdekt door een nieuwe aarden walconstructie, die later nog herwerkt en opgehoogd werd. Tijdens die activiteiten bleef de andere gracht open liggen. Hoger op de helling naar het zuiden toe zijn sporen van een mogelijke toegangsweg vastgesteld, die later werd overdekt door een walconstructie. Een nabijgelegen uitgraving wordt mogelijkwijs geassocieerd met deze wal en de definitieve opvulling van de lager gelegen gracht. In de noordoostelijke hoek van deze sector is het geheel dan weer eenvoudiger opgebouwd uit een diep uitgegraven gracht en een vermoedelijke palissade.

Aan de zuidwestelijke zijde van de Kemmelberg werd gekozen voor een eenvoudig systeem op de zwakke flanken van de helling. Het areaal werd begrensd door een gracht op de helling en een aarden wal aan de rand van het plateau. De talrijke stenen die op de helling en in de grachtvulling aan het licht kwamen, suggereren dat de aarden wal verstevigd was door een stenenconstructie.

Op de zuidflank werd eveneens een grote gracht uitgegraven aan de voet van de helling tussen de 138-140m hoogtelijn, die een west-oost traject volgt. Aan de westelijke zijde lijkt deze gracht over te gaan in een steil talud. Een aarden wal werd opgeworpen

tussen de 144 en 148m hoogtelijn. De oriëntatie van deze structuur volgt de lokale topografie en kent een noordwest-zuidoost verloop. Tussen beide grote structuren in waren nog indicaties zichtbaar van een kleinere gracht ter hoogte van 144-146m en een 2m lager gelegen vermoedelijke aarden wal.

De eigenlijke bewoningssporen binnen het verdedigde areaal van de Kemmelberg zijn niet zo goed gedocumenteerd. De beperkte opgravingsvlakken ten gevolge van het beboste terrein zijn daar niet vreemd aan. De herkenbaarheid van gebouwstructuren heeft onder deze noodzakelijke opgravingstechniek geleden. Twee types van sporen die verband houden met eventuele archeologische woonstructuren werden waargenomen, enerzijds smalle greppels en anderzijds horizontale uitgravingen.

Op een aantal plaatsen binnen de site werden 10 à 20cm brede greppels vastgesteld, die waren opgevuld met kleiig materiaal. Deze werden geïnterpreteerd als eventuele standgreppels van houtbouw. Door de beperkte oppervlakte van de sleuven was het niet mogelijk om een idee van een complete structuur van deze standgreppels te krijgen. Een ander geattesteerd fenomeen waren de 'grotere' horizontale uitgravingen in de tertiaire bodem. De uitgegraven zones werden geassocieerd als onderdelen van vermoedelijke wooneenheden. Plaatselijk waren deze begrensd door standgreppels. De relatie tussen beide is niet echt duidelijk.

In de noordelijke sector werden indicaties van lokale aardewerkproductie aangetroffen. Op een terrasvormige uitgegraven zone van het plateau werd een depot van aangevoerde klei onderzocht. Een nabijgelegen gracht vertoonde een opvullingspatroon van sedimentatielaagjes. Dit bracht de opgravers ertoe deze gracht als een mogelijke decantatieput voor klei te interpreteren. Aan de voet van de helling in deze sector werden in een omvangrijke zwarte humeuze laag talrijke misbakfels gevonden evenals verbrande en versinterde leemfragmenten.

De archeologische vondsten uit de ijzertijdsite

De meerderheid van de vondsten werden gedaan in een zwarte, sterk humeuze laag aan de voet van de helling aan de noordzijde van de site. Uit de totaliteit der vondsten werden ongeveer vierduizend fragmenten getekend. Aardewerk vertegenwoordigde het leeuwenaandeel van de ingezamelde en getekende archaeologica.

Een aantal scherven weerspiegelt nog een vormgoed uit de eindfase van de vroege ijzertijd. Het late Hallstattaardewerk in de regio is echter nog niet zo goed gekend en gedetermineerd.

Fig. 2. Situla in fijnwandige ceramiek (naar van Doorselaer e.a. 1987).

Het luxeaardewerk wordt vertegenwoordigd door enkele categorieën. Vooreerst is er een groep van zeer fijnwandige ceramiek (1 tot 4 mm) die gekenmerkt wordt door een hoge graad van afwerking, o.a. een superbe polijsting van de wanden (fig. 2). De versiering bestaat overwegend uit geometrische motieven. Het vormgoed omvat zowel geknikte bekers als situlae.

Binnen de groep beschilderde waar zijn drie categorieën te onderscheiden. De grootste groep wordt gevormd door een groot aantal vondsten, die worden toegeschreven aan een lokale productie. Technisch is het materiaal te karakteriseren als aardewerk van goede kwaliteit met een goede bakking en een klei, die grof verschaald is met schervengruis, kwartskorrels en silexfragmentjes. De beige bruine tot oranje buitenwand is versierd met horizontale groeven en geometrische versieringspatronen. Deze vlakken zijn opgevuld met een roodpaarse tot donkerbruine verflaag. Kenmerkend voor deze zogenaamde Kimmelwaar zijn de zware rand met een dekselgeul (fig. 3). Een fragment van een ciste in rood beschilderde waar is veel fijnwandiger en vertegenwoordigt mogelijk import uit de Marneregio. Ten slotte zijn een aantal fragmenten met een wit beschilderde deklaag aangetroffen. Sommige ervan horen thuis in de traditie van het Jogasses-aardewerk.

Het leeuwenaandeel van de ceramische vondsten bestaat echter uit het gewone grofwandige aardewerk. Het vormgoed wordt vooral gedomineerd door geknikte schalen en situlae al dan niet versierd met diverse geometrische patronen, kamversiering, enz... of voorzien van besmeten wanden.

Het onderzoek van de ijzertijd nederzetting leverde een aantal vondsten op die een weerspiegeling zijn van contacten met de

Fig. 3. Kimmelceramiek: rood beschilderd aardewerk met dekselgeul versierd met geometrische patronen (naar van Doorselaer e. a. 1987).

Fig. 4. Geribde kraal met bronzen kern en bladgoudversiering, waarschijnlijk van Etruskische herkomst (naar van Doorselaer e.a. 1987).

Fig. 5. Bronzen beslagplaat met Cardiumschelpmotief van een Etruskische oenochoe (naar van Doorselaer e. a. 1987).

Centraaleuropese en mediterrane wereld. Een klein scherfje werd geïdentificeerd als afkomstig van Attisch aardewerk. Een fragment van een oor in handgemaakt aardewerk doet denken aan een imitatie van een Attische *kylix*. Hetzelfde geldt voor een tuit in aardewerk, die geïnspireerd is op een bronzen uitgietkan, zoals ontdekt in het graf van Eigenbilzen (Limburg).

Fig. 6. Wagenaspin met halve maanvormige bronzen sierplaat (naar van Doorselaer e. a. 1987).

oenochoe (fig. 5). De herkomst en het gebruik van een composiet bronzen element, opgebouwd uit kleine bronzen staafjes aan elkaar gelast met bronsdraad, is niet duidelijk. Tot nu toe zijn er geen parallellen gekend. Ook vermeldenswaard is een ijzeren aspin met een bronzen decoratieve halve maanvormige bronspaat (fig. 6). Parallellen voor de versieringselementen vindt men onder meer in de Aube en Yonne streek (Fr.). Om deze inventaris af te ronden zijn er nog twee glazen kralen (een olijfgroene en een kobaltblauwe) en een armsieraad of enkelband -in schiefersteen aan toe te voegen.

Chronologie van de ijzertijdsite

De bewoningsgeschiedenis van de Kemmelberg tijdens de ijzertijd is vooral gebaseerd op de aardewerkvondsten uit de 'zwarte' afval laag aan de noordflank. Er bestaan twee oude ¹⁴C-dateringen, maar deze overbruggen een te ruime periode om bruikbaar te zijn. De schaarse vondsten van aardewerk, dat refereert naar de late Hallstattperiode, wijzen op een mogelijke occupatie in de 6^{de} eeuw/begin 5^{de} eeuw tijdens de eindfase van de vroege ijzertijd. De enkele Jogasses-vormen horen op hun beurt thuis in de overgangsfase van de Hallstatt – La Tène periode (vroeg La Tène Ia : 475-450 v. Chr.). Het overgrote deel van de ceramische vondsten is te plaatsen in de vroeg La Tène Ib-periode (450-400 v. Chr.). De versiering van de aspin gaat meer in de richting van La Tène Ic of vroeg La Tène II (4^{de} eeuw) net als een zeldzame beker op hoge standvoet.

De Kemmelberg in zijn regionale context

Sporen van andere sites zijn in de onmiddellijke nabijheid nog niet herkend. Erosie- en colluviumverschijnselen zijn daar waarschijnlijk verantwoordelijk voor.

Tussen Leie en Schelde bevindt zich de hoogtenederzetting van Kooigem, die de latere Romeinse weg van Kortrijk aan de Leie naar Doornik bij de Schelde controleert. De site was omgeven door een defensief systeem van een gracht en een dubbele palissade. Naast nederzettingssporen kwam een rechthoekige grachtstructuur aan het licht, die volgens de opgravers een rituele zone afbakende. Tijdens het onderzoek werd heel wat (import van?) roodbeschilderde Kemmelwaar op de site aangetroffen.

De landelijke bewoning in de Leie en Scheldevallei is hoofdzakelijk gekend door de attestatie van afvalkuilen, silo's en/of greppels. Het aantal bekende vindplaatsen is echter schaars. Ten zuiden van de Kemmelberg is vooral de Deûlevallei goed gedocumenteerd door o.a. het recente noodonderzoek in Noord-Frankrijk. Deze vallei blijkt tijdens de 5^{de} eeuw een drukke bewoningsgeschiedenis gekend te hebben. Op een aantal van deze sites is tevens opnieuw zogezegd rood beschilderd Kemmel aardewerk teruggevonden.

De rood beschilderde Kemmelwaar blijkt een relatief ruime regionale verspreiding te kennen, die zich waarschijnlijk niet beperkt tot 'elitaire' hoogtesites alleen. In het noorden van de Scheldevallei zijn bij oude vondsten te Elversele in het Waasland rood beschilderde scherven aangetroffen. Verder zijn nog vondsten vermeld in de Dendervallei, de Dijleregio, de streek rond Antwerpen tot mogelijk in de Oisevallei. Het is echter niet zeker of al deze keramiek aan de zogezegde Kemmelwaarproductie met zijn typische dekselgeulrand kan worden toegeschreven. Daarvoor zijn verdere analyses noodzakelijk. De rood beschilderde scherven te Ellignies-St-Anne en Jandrain/Jandrenouille waren op basis van een eerste studie niet aan deze groep toe te voegen.

De hoogtesite van de Kemmelberg neemt door zijn landschappelijke positie op een getuigenheuvel en zijn relatief rijk vondstenpatroon een specifieke plaats in binnen de ijzertijdmaatschappij in België. Toch is het niet het enige hoogtesite met een elitair karakter. Tussen Leie en Schelde is de site van Kooigem al vermeld.

Het gebied tussen Dender en Zenne wordt beheerst door de Kesterberg en de Kesselberg controleert de regio rond de Dijle. Op de laatstgenoemde vindplaats werd eveneens rood beschilderd aardewerk, toegeschreven aan de Kemmelberg (?), opgegraven. In het oosten van België zijn op het Kempense plateau te Eigenbilzen en Meeuwen-Gruitrode twee begraafplaatsen ontdekt. De vondst van o.a. bronzen importmateriaal in deze graven wijst op de hoge status van de overledenen. In dit gebied zijn echter nog geen nederzettingen die te relateren zijn met deze twee begraafplaatsen geïdentificeerd.

De positie van de Kemmelberg in de regionale en Europese elitenetwerken zou eventueel kunnen verklaard worden door de productie en de controle van zout. Bij goed weer is de omgeving van De Panne zichtbaar. Aan de Belgische kust zijn twee zoutproductie-sites aangetroffen in De Panne. In het hinterland van de kust zijn dan nog sporen van zoutproductie waargenomen te Veurne en Brugge/Fort Lapin. Met uitzondering van Brugge zijn de andere vindplaatsen jonger dan de Kemmelbergbewoning. Een direct verband tussen zout en de Kemmelberg kan dus voorlopig niet aangetoond worden.

De Kemmelberg in zijn Europese context

De Kemmelberg kan archeologisch vergeleken worden met een aantal hoogtesites uit Centraal-Europa. De keuze van een tertiaire getuigenheuvel, die het landschap overschouwt, is karakteristiek voor dergelijke sites in Zuid-Duitsland, Zwitserland en Noordoost-Frankrijk. Bovendien is de site ingeplant op de scheidingslijn van twee stroomgebieden, het IJzerbekken enerzijds en de Leievallei anderzijds. Het concept van een defensief systeem rond de nederzetting vertoont parallellen met de verwante Europese sites. Hoewel de vondsten eerder fragmentarisch en beperkt zijn, wijzen de enkele metalen objecten, de glaskralen en een aantal scherven op contacten met de Centraaleuropese en mediterrane wereld, waarschijnlijk via een circuit van elite-netwerken.

Bibliografie

Graff Y., Putman R. & Putman J.-L., 1966. Kemmel: découverte au Mont Kemmel d'un dépôt de balles de frondes incendiaires datant de la Tène ancienne (450-125 avant J.C.), *Romana Contact*, 6/2-3: 5-31.

Ulrix-Closet M., Otte M. & Gob A., 1981. *Paléolithique et mésolithique au Kemmelberg (Flandre occidentale)*, Liège (E.R.A.U.L., 11).

Van Doorselaer A., 1971. Inleidende beschouwingen over de Kemmelberg na 3 opgravingscampagnes, in : *Federatie van de Kringen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België. Handelingen van het XLIIe Congres. Mechelen 3-6-X-1970*, Mechelen, I: 13-30.

Van Doorselaer A., 1975. Der Kemmelberg, ein keltischer Herrensitz, *Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis*, XIV: 79-84.

Van Doorselaer A., 1990. Le Mont Kemmel, une fortification celtique, in : *Les Celtes en France du Nord et en Belgique VI^e – I^{er} siècle avant J.-C.*, Stavelot: 39-42.

Van Doorselaer A. & Demeulemeester J., 1975. De IJzertijdversterking op de Kemmelberg, in: *Conspectus MCMLXXIV*, Brussel: 24-27 (Archaeologia Belgica, 177).

Van Doorselaer A. & Demeulemeester J., 1976. De IJzertijdversterking op de Kemmelberg in: *Conspectus MCMLXXV*, Brussel: 25-28 (Archaeologia Belgica, 186).

Van Doorselaer A. & Demeulemeester J., 1976. Een kunstmatige heuvel te Dranouter (Kemmelberg) in: *Conspectus MCMLXXV*, Brussel: 29-33 (Archaeologia Belgica, 186).

Van Doorselaer A., Demeulemeester J., Putman R. & Putman J.-L., 1974. *Resultaten van zes opgravingscampagnes op de Kemmelberg*, Brussel (Archaeologia Belgica, 161)

Van Doorselaer A., Putman R., Van der Gucht K. & Janssens F., 1987. *De Kemmelberg, een Keltische bergvesting*, Kortrijk (Westvlaamse Archaeologica. Monografieën, III).

De Europese context

The "Fuerstensitz"-project of the Deutsche

Forschungsgemeinschaft in Germany

Josephine Friederich

DFG-project "Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozesse. Zur Genese und Entwicklung der frühkeltischen Fürstensitze und ihres territorialen Umlandes

Introduction

The „Fuerstensitz“- project "Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozesse. Zur Genese und Entwicklung der frühkeltischen Fürstensitze und ihres territorialen Umlandes"¹ is a priority research-programme (Krause 2004a; 2005b), initiated in 2004 with a working schedule conceived for six years. The area covered reaches from Bohemia in the East to Burgundy in the West, with a considerable emphasis on the region of south-western Germany. Nineteen projects from different scientific fields are included within the framework of this programme, located in different institutions in Germany, both universities and heritage management. With the second itinerary having begun in April 2006, the programme is now funded with a financial contingent of approx. 2.5 Mill. €, allowing the employment of 24 assistants and financial support for equipment for excavations, journeys, the organisation of workshops and colloquia and the preparation for the publication of the scientific results. The conceptual and scientific coordination is directed by Dr. Dirk Krause and Dr. Jörg Biel from the Landesamt für Denkmalpflege in Baden-Württemberg (fig. 1).

Theoretical concepts and aims

The initial starting point revolves around the "Fuerstensitz-Konzept", originally put forward by W. Kimmig (1969), concerning the settlement- structure of the "Fuerstensitze", distinguished from other settlements by a prominent topographical position, fortification and its distinction into an *arx* (*acropolis*) and *suburbium* (*polis*), the evidence of contacts and exchange, evidenced by Mediterranean imported wares and the observed social differentiation, demonstrated by the emergence of princely burials (*tumuli*)². An extension of this conceptual background is now the theoretical basis of the research- programme, with the introduction of following key- terms, which refer to the "Theory of Central Places" (Bernbeck 1997, 169 ff.).

A "complex centre" (Gringmuth-Dallmer 1996) can be defined according to functional criteria (fortification, economy, religion, administration) revolving around an eminent local centre. More far-reaching questions concern the process of "urbanisation" and whether the phenomena we observe can be related to such a process. Observations of complexity and urbanisation lead to sociological questions of "social hierarchy". As an innovative contribution to archaeology, these questions are to be resolved by the analysis of sources deriving from the material of settlements and their surroundings, which is also expected to shed light on the question of the demographical dimensions of early-Celtic society. This has to be seen as a contrast to the previous research in that field, which has primarily been based on burials. These levels are interconnected by following

Fig. 1. Associated institutions and extension of the research-area.

consideration: The rise of proto- urban central places requires the integration of primary groups into relatively complex secondary groups on the social level. "Integration" signifies the process of the political and economic integration of formerly separated entities into larger structures, which the programme tries to prove by way of formulating clear levels of analysis and integrating various disciplines to achieve a holistic image of the processes which gave rise to these phenomena.

To assure coherent work of all projects as regards contents and to assure optimized synergetic effects, the programme concentrates on four principal levels (fig.2).

On the local level, the focus lies on the particular sites, with a focus on the dating of phases of construction, the internal structures and the fortification and the economic, religious and political relevance as well as social and probably ethnic segregation of the particular settlements. On a regional level, the surrounding areas of the "Fuerstensitz" are investigated in the course of prospective fieldwork to a radial degree of 15 km around the sites, to examine the functional and hierarchical development and complete an analysis of location factors and the environmental factors as well as the development of the vegetation and agricultural systems around the particular sites. The supra- regional level aims at a

Fig. 2. Levels of investigation.

comparison of the "Fuerstensitze" according to chronological, morphogenetic and functional criteria in order to develop a model of the dynamics of settlement hierarchies over the whole region of investigation and space of time (7th to 4th centuries B.C.) including the chronology and distribution of burial places. The programme aims at providing evidence of a synchronic hierarchy on a regional and supra- regional level, and on the other hand of the "processes of centralisation" in a diachronic perspective, signifying the spatiotemporal formation of a settlement hierarchy. The analysis on an intercultural level subsumes the investigation of the exogenous, primarily Mediterranean impulses and influences on the structure, genesis and architectonical form of the "Fuerstensitze" in close relation to the interdependent phenomena of princely graves and processes of integration and centralisation.

The structure of the programme

A. Local and regional research- projects

The project "Archaeological investigations in the region of the Heuneburg on the upper Danube on the clarification of the significance of the "Vorburg"(Biel/ Esslingen; Krausse/Esslingen) concentrates directly on the front end of the site, while the project "Central place and environment. Investigations of the

structure of the "Heuneburg- Außensiedlung" and of the relation of the Heuneburg to surrounding hillforts (Eggert/Tübingen; Biel/ Esslingen)" conducts fieldwork in an area of 50 ha around the settlement while also intending to deliver a systematic survey of an area to a radial degree of about 10 to 15 km round the site.

The work of the project "Research on the settlement dynamics in the environment of the early- Celtic "Fuerstensitz" Hohenasperg on the grounds of archaeological and scientific results"(Biel/Esslingen) prepares a synthesis on the processes of centralisation and the dynamic process of settlement structures from the 8th to 3rd centuries B.C. Along with a thorough chronological investigation of the material of the settlement-structures, it is also planned to analyse the relevance of the eco- system on the development of demographic dynamic changes and the economic development.

The exceptional state of preservation with princely site, burial mound and outer confinements within ramparts and ditches, the site of the Glauberg enables the programme to research the significance of burial monuments and sanctuaries as concerns the emergence of complex centres. The investigation of the site itself is performed by the project "Evaluation and publication of the Hallstatt- and Latène artefacts and structures from the excavations of the Landesamt für Denkmalpflege Hessen on the Glauberg" (Sievers/Frankfurt; Herrmann/Bockenau). The project "Investigations in the territorial environment of the Glauberg: on the emergence and development of a Furstensitz in the eastern Wetterau"(Pare/ Mainz), has begun systematic prospective fieldwork in August 2004 and excavations of the vast ditches and ramparts have been performed.

The project "The Ipf at Bopfingen. Fort, outer settlements and settlement- surroundings of an early- Celtic Furstensitz of the late Hallstatt and early La Tène- age"(Krause/Frankfurt; Biel/Esslingen) began with work on the site of the Ipf in spring 2004. Research is conducted in outer settlement areas as well as on the plateau itself and in some of the open settlements in the vicinity. Since April 2006, work at this site is supplemented by the project "Conditions of the geographic- morphogenetic research investigating the anthropogenic influence on soil- and relief- development"(Blümel/ Stuttgart), examining colluvial sediments in close relation to the archaeological excavations on a physio-geographical basis on the ridge between Ipf and Goldberg in order to estimate the influence of the processes of centralisation and the intensification of settlement that has probably accompanied it.

The project "Settlement hierarchies and processes of centralisation in the southern Frankenalb between the 9th and 4th centuries BC" (Schier/ Berlin) located in the region of lower Bavaria focuses on a reconstruction of settlement-dynamics in this area, to be examined to a considerable chronological depth (Ha B to Lt A) in order to emphasise the emergence of hierarchical settlement structures on a micro- regional basis.

The project "Bad Dürkheim "Heidenmauer" and „Limburg"with surrounding settlement- area and the examination of the princely graves of Bad Dürkheim and Rodenbach"(Bernhard/ Speyer; Joachim/Bonn) focuses both on the hillsites of Heidenmauer and Limburg and on the princely graves of Bad Dürkheim and Rodenbach.

B. Scientific methods and Service- projects

The project "Research on the development of vegetation of centralisation processes of the Iron Age in southern Central Europe" (Biel/Esslingen; Rösch/Hemmenhofen) develops a pollen-database

containing offsite- data in the region of Central and Western Europe. In order to draw conclusions as concerns the agricultural development, onsite-data has been obtained and compared from the sites of the Heuneburg and the Ipf. The palynological project "Research on vegetation development on environmental changes of the Iron Age and the agricultural expansion in the low mountain range area" (Kalis/Frankfurt), concentrates mainly on the region around the Glauberg and the Wetterau. "Botanical macro-residual in the environment of early- Celtic Fuerstentitze and central places in Hessen, Franken and Pfalz" (Kreuz/Wiesbaden), tackles questions concerning the differences between the finds from central places/Fuerstentitze and of unfortified settlements in the surrounding area while trying to distinguish agricultural production and consumption as well as a specialisation in the agricultural sector along with Mediterranean influences.

Similar questions are expected to be answered in the course of archaeozoological research in the project "Archaeozoological research on faunal remains from settlements and burials from the Hallstatt- and La Tène-Age –Studies on the economic history in the environment of early- Celtic princely sites"(Biel/Esslingen; Stephan/Konstanz). While concentrating on the examination of pastoralism and situation of supplies in the environment of the "Fuerstentitze", other points of interest are questions concerning the cultural and social relevance of animals, and how the processes indicated above (centralisation, cultural changes) are reflected in the faunal material.

C. Intercultural research

The project "Development of settlement and urbanisation in Etruria and with neighbouring northern and eastern italic peoples" (Kolb/Tübingen) envisions a structural comparison of processes in the Mediterranean 8th to 5th century BC with processes observed north of the Alps in order to gain a clearer image of the impulses and structural similarities as well as differences between the two regions.

The project "Princely graves of Etruria, Magna Graecia and the West- Hallstatt area during the first half of the first millennium BC"(Schweizer/Tübingen), works on the phenomenon of princely graves on a comparative basis in three different cultural areas: in the western Hallstatt region, Etruria and in the southern Italy (Magna Graecia), a region with a considerable Greek impact. Central are questions of a socio-archaeological dimension in order to correlate the evidence of luxury graves, settlement patterns and political forms of organisation.

D.Theoretical research

The focus of the project "GIS- supported examinations of early Celtic Fuerstentitze and their environment" (Sievers/RGK) aims at a systematic comparison of environmental data of every single one of the sites and their surrounding areas as concerns their similarities and differences of the particular processes of centralisation on a local, a regional and a supra- regional level. Based on the application of a GIS, an analysis of location factors such as water supply or the quality of the soil it is intended to establish a relation between archaeological and environmental data to interpret human behaviour and their preferences of settlement places. Deviances to these patterns are to be verified according to their probable cultural, i.e. also religious, significance. Moreover, diachronic models of relation to the environment from the Urnfield period up to the end of the early La Tène period are to

be worked out, in order to show shifts in the usage of landscape and its relation to it, as well as territorial questions in the sense of a cultural, communicative and economic space, which should lead to a classification of settlement- types.

The project "Settlement hierarchies, cultural spaces, social evolution and territoriality from the 8th to the 4th century BC in south-western Germany and neighbouring areas" (Krausse/Esslingen) intends to verify social evolution by evidencing it on the basis of settlement sources. In covering a very large area without only focusing on particular sites and including all archaeological sources in a database and supplementing it with environmental factors, it is expected to gain a clearer image of the underlying patterns of centralisation. Essentially, the work is both based on and extended by a theoretical background and also on the establishment of a classificationssystem and the statistical analysis of cultural similarities in space and time.

The work of this project is connected to the central thesis of the programme in trying to distinguish chorological and chronological patterns of the "Concentration of Power" (Biel 1987; Pare 1992; Sievers 1982), exemplified in a diachronic perspective, which shows a concentration on the Heuneburg and the Hohenasperg in the course of the 6th century.

Communication and Presentation

In order to assure optimized synergetic effects and keep all members of the programme on a current level of information, meetings and colloquia are arranged on a regular basis. Topics of the colloquia have been the "Reports and first results of the excavations of 2004" (November 2004), "Chronological key data of Centralisation- and Urbanisation processes during the late Hallstatt and early La Tène period" (April 2005) and "Natural sciences" (Juli 2005). The following colloquium taking place in January 2007 "On theories and methods of the analysis of prehistoric cultural territories", is closely related to the project "Settlement hierarchies and cultural areas", aiming at the development of empirical methods to analyse the synchronic distribution and the diachronic change of cultural traits. The events allow the involvement of experts from abroad, assuring close relations to similar research- projects as well as an optimized scientific background by inviting researchers from other fields.

Communication, as well on an internal as on an external basis is further realised by our homepage, www.fuerstentitze.de, while also assuring a certain public access. Lectures of the colloquia and intermediary papers have been published online as the series "Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungsprozesse nördlich der Alpen. Kolloquien und Arbeitsberichte des DFG- SPP 1171"³.

Bibliography

- Bernbeck R., 1997. *Theorien in der Archäologie*, Tübingen/ Basel.
- Biel J., 1987. *Vorgeschichtliche Höhensiedlungen in Südwürttemberg – Hohenzollern*, Stuttgart (Forschungen und Berichte Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, 24).
- Gringmuth-Dallmer E. 1996. Kulturlandschaftsmuster und Siedlungssysteme, *Siedlungsforschung : Archäologie, Geschichte, Geographie*, 14: 7- 31.
- Kimmig W., 1969. Zum Problem späthallstädtischer Adelsitze, in:

Otto K.-H. und Herrmann J. (Hrsg.), *Siedlung, Burg und Stadt. Studien zu ihren Anfängen*, Berlin: 95-113 (Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte, 25).

Krause D., 2004a. Frühkeltische Fürstensitze: Ein neues Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft am Landesdenkmalamt Baden- Württemberg, *Denkmalpflege in Baden-Württemberg*, 33/4: 237-245.

Krause D., 2004b. Frühe Zentralisierungs- und Urbanisierungs-

prozesse. Zur Genese und Entwicklung frühkeltischer Fürstensitze und ihres territorialen Umlandes. Ein neues Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft, *Archäologisches Nachrichtenblatt*, 9/4: 359-374

.Pare C. F. E., 1992. *Wagons and wagon-graves of the Early Iron Age in Central Europe*, Oxford.

Sievers S., 1982. *Die mitteleuropäischen Hallstattdolche*, München (Prähistorische BronzefundeVI/6).

¹ “Early processes of centralisation and urbanisation. The emergence and development of early Celtic “Fürstensitze” and their territorial environment”.

² The term “elite burial” might also be used in this context, but in this case, direct translation from German is used (“Fürstengrab”).

³ URL: <http://w210.ub.uni-tuebingen.de/portal/spp1171>; official quotation ISO 690-2: <http://scidok.sulb.uni-saarland.de/doku/zitieren.php>.

New Research on the Heuneburg and the Hohenasperg

Jorg Biel

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Stuttgart

The Heuneburg

As part of a large Research Program on the principal sites of the 6th and 5th centuries B.C. in South Germany (see contribution J. Friederich) excavations around the well known site of the Heuneburg on the Upper Danube were started. On the centre of the fortification thorough research has been done since 1950, the results are published in 11 volumes of the the "Heuneburgstudien".

Till now, the strong fortifications around the Heuneburg where dated to medieval times. Excavations by H. Reim indicated that this is not the case. The expansion and function of the Heuneburg external settlement became apparent by the excavations of the last few years, but the outer defensive ring surrounding the castle, built with complex ramparts, is not yet explored at all.

The excavations started in April 2004. The research is supposed to date the ramparts and the settlement within the outer ramparts. The chronological and functional connection between the Heuneburg central settlement, the defensive ring and the external settlement is the central question of the ongoing research. Up to now, these excavations where very successful. In a defence ring at the foot of the Heuneburg unexpected wood conservation gave dendrochronological data of 578 BC (fig. 1).

Build in a defence wall in a bigger distance of the Heuneburg a stone structure was discovered. It is a big fortified entrance which shows the same architecture as the famous mud brick wall

Fig. 1. Well preserved wood in the fortification ditch at the foot of the Heuneburg.

on the arx (fig. 2). Further research will concentrate on possible installations at the nearby Danube river.

Fig. 2. The entrance, built in chalkstone, at the foot of the Heuneburg (Foto O. Braasch).

The „Aussiedlung“

The settlement structure of the areas surrounding the Heuneburg has, in course of research during the past years, emerged as unexpectedly complex. This can be perceived by the so called *Außensiedlung* (peripheral settlement) which has turned out to be many times the size it was originally assumed it would be. Thus, the measurement of the population density of the areas associated directly with the Heuneburg, can only be properly estimated once the settlement structure (of the *Außensiedlung*) is defined. Questions which exemplify this need, include whether the *Außensiedlung* (settlement) had a surrounding fortification or had one or more burial areas (fig. 3). The settlement research should be accompanied by developing information sources which could provide clarification as to the relationships between the Heuneburg and further high lying settlements of the region.

Settlement patterns and development surrounding the Hohenasperg near Stuttgart

The Hohenasperg, a so called 'Zeugenberg' in geological terms, prominently dominates the fertile plain north of Stuttgart. While the prehistoric settlement structures on top of the hill are largely destroyed due to the building of a state fortress in early modern times, richly furnished graves and a densely settled regional environment indicate its former central importance.

In order to better understand the dynamic settlement evolution of the hillfort and its surroundings, all sites within a radius of c. 15 km are recorded, analysed and chronologically and functionally evaluated on an archaeological and scientific basis. At the moment about 400 settlements can be analysed, many of them have been totally or partly excavated. Many bronze objects and wheel turned pottery will allow an exact and very fine chronology of the settlement pattern. Thorough research of the animal and plant remains for many of these sites give further information to the economic background, specifications and a possible hierachisation of these sites. In his pilot project we hope to find new methodical access to landscape archaeology based on fine chronology of settlement patterns ant there dynamics.

Bibliography

The extensive literature and the latest research results can be seen on our homepage: www.fuerstensitze.de.

Fig. 3. Geophysical research around the Heuneburg.

Fig. 4. The Hohenasperg with renaissance fortress (Foto O. Braasch).

Glauberg

Fritz-Rudolf Herrmann

Der langgestreckte Höhenrücken des Glaubergs, 32 km nordöstlich von Frankfurt am Main gelegen, ist ein letzter Basaltaufläufer des deutschen Mittelgebirges Vogelsberg. Mit 271 m NN erhebt er sich am Ostrand der Wetterau zwischen dem Zusammenfluss von Nidder und Seemenbach um 150 m über die umgebenden Talauen. Im Südwesten vorgelagert ist ihm das kegelförmige Enzheimer Köfchen mit 223,2 m NN. Kräftig ist der Abfall der Höhe nach Nordwesten ins Niddertal, während sich im Süden von Bergfuß eine gegliederte, lößbedeckte Hochfläche zum 2 km entfernten Seemenbach hinzieht.

Die natürlichen Gegebenheiten für eine Besiedlung und Befestigung des Glaubergs sind hervorragend. Seine Höhe bildet ein fast ebenes Plateau von über 800 m Länge auf 80 m bis fast 200 m Breite, das im Osten weniger steile Hänge besitzt, auf den anderen Seiten um 30-40 m steil zum Sockel abfällt. In seinem Südwestteil liegt in einer natürlichen Mulde ein kleiner Weiher.

Die Befestigungen nehmen den gesamten Westteil des Plateaus mit 650 m Länge und fast 8 ha Fläche ein. Ein Abschnittsmauer von 180 m Länge ist an der Stelle quer über die Bergfläche gelegt, an der das Plateau zum einen seinen höchsten Punkt erreicht, zum andern die Bergflanken steiler werden. Anschließende Randmauern, deren Baumaterial einem ausgeprägten Materialgraben hinter ihnen entnommen ist, sind auf die Bergkanten gesetzt. Eine Vorbefestigung, ein flacher Wall mit vorliegendem Graben, findet sich 130 m vor der Abschnittsmauer.

Fig. 1. Die topographische Situation des Glaubergs mit seinen Denkmälern.

Im Norden ziehen Annexwälle steil hinab zum Quellhorizont und umschließen in ihrer Nordecke ein riesiges Wasserreservoir von etwa 150 m Länge und 50 m Breite; während der östliche Wall am Plateau in Höhe der Abschnittsmauer ansetzt, führt der westliche, wahrscheinlich einmal neugebaute und vorverlegte Wallzug nur bis zum Bergfuß und schloss offenbar nie an die Plateaubefestigung an. Mit dem Annex von knapp 12 ha beträgt die umschlossene Fläche insgesamt 19,7 ha.

Vier Tore führen in die Bergbefestigung. Sie haben wohl nicht zu allen Zeiten gleichzeitig bestanden. Die Besiedlung der Hochfläche reicht von der Jüngerer Steinzeit (Rössener Kultur) bis in das Hohe Mittelalter (Staufische Zeit). Die zu Wällen verstürzten Mauern weisen vier Perioden auf. Sie gehören in die frühkeltische Zeit, das Frühmittelalter und das Mittelalter. Aus frühkeltischer Zeit stammen zwei aufeinander folgende Mauern. Die älteste Befestigung aus der Späthallstattzeit im 6. Jahrhundert v. Chr. war im Brand zugrundegegangen. Sie wurde in der Frühlatènezeit im 5. Jahrhundert v. Chr. neu errichtet. Beide Mauern waren 4-5 m breite Pfostenschlitzmauern vom Typ Altkönig-Preist.

Ganz neue und ungeahnte Bedeutung für die frühkeltische Zeit im 5. Jahrhundert v. Chr. (Latène A) erhielt der Glauberg durch die Entdeckung 1987 und die Ausgrabung 1994-1997 des frühkeltischen Fürstengrabhügels an seinem Fuß nur 300 m von den Befestigungen auf dem Bergplateau entfernt. Der Hügel hatte 48 m Durchmesser, der umgebende Kreisgraben war im Durchschnitt 10 m breit und bis zu 3,70 m tief. Eingebunden in weiträumige Graben-Wall-Werke, bestand das gewaltige, landschaftsgestaltende und –beherrschende Grabmal nicht nur aus dem Hügel mit seinem Kreisgraben selbst, sondern es führte von ihm aus nach Südosten eine 350 m lange, 1 m breite so genannte Prozessionsstraße, deren begleitende knapp 7 m breite und 3 m tiefe Graben in den Kreisgraben einbinden.

Im Grabhügel 1 lagen zwei Gräber mit reichen Bestattungen des 5. Jahrhunderts v. Chr. In beiden Gräbern waren Krieger beigesetzt, ausgewiesen durch die Beigabe eines Schwertes und weiterer Waffen. Reiche andere Beigaben, unter denen in Grab 1 goldener Ringschmuck, eine bronzene keltische Schnabelkanne und eine Blattkrone, in Grab 2 eine bronzene keltische Röhrenkanne herausragen, kennzeichnen sie als Fürstengräber.

In einem Grabenzug neben dem Hügel fand sich in 2 m Tiefe die lebensgroße vollplastische Statue eines frühkeltischen Fürsten aus Sandstein. Seine Ausstattung ähnelt in Bewaffnung, Schmuck und Blattkrone weitgehend der des Kriegers aus Grab 1. Außer der vollständigen Statue fanden sich in diesem Bereich die Bruchstücke von drei weiteren, gleichgestalteten Statuen. Alle Statuen dürften ehemals in der Nähe ihrer Fundstellen in einem "Heiligen Bezirk" aufgestellt gewesen sein, der sehr wahrscheinlich einem Ahnenkult diente und als Heroon zu bezeichnen ist.

Nur 250 m südlich von Hügel 1 lag völlig verebnet ein weiterer Hügel, Fürstengrabhügel 2, der mit 23-24 m Durchmesser nur halb so groß war wie Hügel 1. Er enthielt in seinem Zentrum ebenfalls die Bestattung eines Kriegers mit Waffen und goldener Ringbeigabe.

Ausgedehnte Graben-Wall-Werke im südlichen und westlichen Vorfeld des Glauberges und am Enzheimer Köpfchen sind nur teilweise im Gelände zu sehen, da im Ackerland die Gräben vollständig eingeebnet und die Wälle stark verflacht sind. Ihre Erforschung war nur durch geomagnetische Prospektion möglich. Eine Vorstellung von der Mächtigkeit dieser Anlagen erhält man

noch am Enzheimer Köpfchen, wo ein 220 m langer Abschnitt im Wald hervorragend erhalten ist. Der Wall ist bis zu 20 m breit und 4 m hoch, der vorliegende Graben bis 15 m breit.

Die Anlagen mit einer West-Ost-Erstreckung von fast 2 km und etwa gleicher Nord-Süd-Ausdehnung bilden keine geschlossene Linie und haben größere Unterbrechungen. Dies zeigt zusammen mit dem Umstand, dass die Gräben der Prozessionsstraße des Hügels 1 in sie übergehen, dass sie keine wehrtechnische Funktion hatten. Somit können sie auch nicht als Befestigung einer Außensiedlung der Burg auf dem Bergplateau gelten. Ihre Bedeutung muss im sakralen Bereich gesucht werden. Vermutungsweise handelt es sich um die Umhehung eines großen frühkeltischen Zentralheiligtums, in das auch der Annexbereich im Norden des Berges einbezogen war. Schriftliche Berichte über zentrale Heiligtümer etwa der Etrusker oder der keltischen Stämme späterer Jahrhunderte sind vorhanden, doch archäologische Vergleiche zu einer solchen Anlage fehlen bisher.

Mit all diesen Erscheinungen erweist sich der Glauberg trotz seiner randlichen Lage zum Kerngebiet der frühen Kelten als zentraler Punkt in der frühkeltischen Welt des 5. Jahrhunderts v. Chr., mit offenbar engen Kontakten zu den antiken Kulturen des Mittelmeergebietes und einer Bedeutung als politischer und religiöser Mittelpunkt, die weit über den engeren Raum hinausging.

Les sites dits « princiers » du Plateau suisse : un état de question

Gilbert Kaenel

Université de Genève, Département d'anthropologie et d'écologie

Le thème des « résidences princières » ou « *Fürstensitze* », a été abordé récemment sous l'angle de l'histoire des recherches dans un article destiné à un public élargi (Kaenel 2005), dont nous reprenons ici quelques aspects. Rappelons que les études hallstattiennes en Suisse ont clairement été dominées, au cours des dernières décennies du 20^e siècle, par les noms de deux archéologues cantonaux, respectivement de Zürich et de Fribourg : Walter Drack et Hanni Schwab.

La « Suisse » et le Westhallstattkreis

C'est une évidence de souligner à quel point la Suisse, du moins la zone du Plateau et du Jura, fait partie intégrante des réflexions liées aux phénomènes de concentration, de centralisation du pouvoir que l'on observe entre le Premier et le début du Second âge du Fer dans le Domaine hallstattien occidental. Comme en Allemagne du Sud et en France de l'Est, ce sont les tertres funéraires qui offrent la meilleure documentation, la plus riche aussi. Et comme dans d'autres régions, ces tumuli, dont certains sont aujourd'hui qualifiés de « princiers », ont été « fouillés » principalement dans la seconde moitié du 19^e et au tout début du 20^e siècle. Evoquons, sans nous y arrêter, les exemples prestigieux de l'hydrie de Grächwil près de Berne, importée de Grande Grèce, les perles en or décorées de granulations d'Ins ou de Jegenstorf également dans le canton de Berne, les *tumuli* de Payerne dans le canton de Vaud, avec son torque en or, ou de Corminboeuf dans le canton de Fribourg, avec ses 19 plats en bronze et la jambe d'une statuette, probablement étrusque.

Au cours du 20^e siècle, force est de constater, à quelques exceptions près liées à l'activité de certains chercheurs, un déficit flagrant de telles investigations sur le Plateau suisse.

L'invention des « *Fürstensitze* » en Suisse

Le hasard des découvertes effectuées en 1973 par un prospecteur sur le site de Châtillon-sur-Glâne près de Fribourg, et les promenades en 1974 de l'archéologue cantonal dans la forêt du Üetliberg près de Zürich, sont à l'origine d'une recherche initiée il y a un peu plus de 3 décennies, suite aux découvertes de tessons grecs et de fibules du Hallstatt final à Châtillon, et d'un système de double rempart sur le Üetliberg.

Ce couple, devenu quasi canonique depuis lors dans la littérature, participe largement des discussions animées qui ont lieu durant les années 1970 et 1980 autour de la signification des « résidences princières », à partir du célèbre modèle de Wolfgang Kimmig auquel se réfèrent la plupart des spécialistes.

- Des fouilles sont organisées à Châtillon-sur-Glâne par le Service cantonal d'archéologie durant une vingtaine d'années, fouilles programmées et stages pour les étudiants, mais d'une ampleur qui reste très limitée (fig. 1-2) : pour une surface estimée entre 2,5 et 3 hectares, 350 m² sont fouillés, soit environ 1% du site. Quelques *tumuli* sont en outre explorés dans les environs immédiats.

- Le Üetliberg en revanche, en particulier son éperon sommital, Uto-Kulm, d'une surface d'à peine 0,6 hectare, fait l'objet de fouilles d'une plus grande envergure, en grande partie dans l'urgence au cours des années 1980, dans le prolongement de

Fig. 1. Maquette du site de Châtillon-sur-Glâne, au confluent de la Sarine (à droite) et de la Glâne. Vue en direction de l'est, avec un rempart restitué au premier plan.(Service archéologique de l'Etat de Fribourg, maquette H. Lienhard).

Fig. 2. Le secteur A de Châtillon-sur-Glâne en cours de fouille. (Service archéologique de l'Etat de Fribourg).

l'exploration programmée du *tumulus* du Sonnenbühl en 1979 ; la terrasse inférieure de 5 hectares (Aegerten), bordée par le rempart principal (plus vraisemblablement attribuable à La Tène finale), reste pratiquement inconnue.

En résumé, les années 1970 et 1980 ont vu se développer les études liées à la problématique « *Fürstensitze* – *Fürstengräber* » du 6^e et du début du 5^e siècle av. J.-C., dans le sillage de la recherche allemande, sans impulsion particulière venant de Suisse. Le modèle de W. Kimmig est adopté, et à Châtillon comme au Üetliberg on y retrouve tous les ingrédients : topographie, fortification, importations méditerranéennes, *tumuli* aux riches mobiliers dans les environ.

Relevons toutefois quelques facteurs limitant la portée des interprétations proposées :

- Les fortifications ne sont connues et datées, ni au Üetliberg ni à Châtillon (où des états superficiels du Bas-Empire et/ou du Moyen-Âge sont reconnaissables).
- Aucun plan de maison ne peut être restitué, ni au Üetliberg (où la stratigraphie de Uto-Kulm était totalement bouleversée), ni à Châtillon (où seuls quelques alignements de trous de poteau ou sablières basses sont identifiés).
- L'hypothèse de restitution du port sur la Sarine au pied du site (Schwab 2003) nécessite d'être validée archéologiquement.
- Les *tumuli* des environs peuvent difficilement être qualifiés de « princiers », à l'exception du Sonnenbühl sur le Üetliberg avec son mobilier de La Tène A ; on a évoqué ci-dessus le cas de Corminboeuf, alors que le gigantesque *tumululus* de Moncor près de Châtillon n'a fait l'objet que d'un sondage.

Un élément mérite toutefois d'être souligné : la « richesse » en céramique grecque de Châtillon, par rapport à la Heuneburg notamment : sur une surface fouillée de 350 m², 46 tessons attiques ont été recueillis, alors que la Heuneburg n'en a livré « que » 80 (58 déterminables) pour une surface fouillée d'un hectare environ. On en recense donc 20 à 30 fois plus dans les secteurs explorés de Châtillon, chiffre qui doit en plus évidemment être pondéré par le NMI (nombre minimum d'individus) : 8 à 10 à Châtillon, 13 à la Heuneburg.

Les années 1990, outre quelques articles de synthèse et études de mobiliers (pour Châtillon), voient poindre, en Suisse également, certaines critiques ou remises en cause du concept même de ces résidences « princières » : Châtillon ou le Üetliberg sont prudemment qualifiés de site centraux « *Zentralsiedlungen* » par certains chercheurs, considérés malgré tout comme des centres régionaux d'importance au plan politique et économique. Il est évident que la réflexion doit s'attacher au territoire environnant.

L'apport de l'archéologie préventive en Suisse occidentale

Les trois décennies en question de la fin du 20^e siècle ont été marquées, comme partout en Europe, par l'explosion de l'archéologie liée aux grands travaux autoroutiers. En Suisse occidentale en particulier, l'activité s'est concentrée sur les terrasses en retrait des rives des lacs où foisonnent les derniers palafittes du 9^e siècle av. J.-C. Les vestiges d'habitats de toutes époques, et notamment du Premier âge du Fer, modifient radicalement l'image que l'on pouvait avoir de l'occupation du territoire ; mais gardons-nous bien de sur-interpréter des données liées au seul tracé arbitraire des autoroutes ! Deux sites fribourgeois sont en cours d'étude :

- Bussy-Pré de Fond (une vingtaine de km à l'est d'Yverdon-les-Bains, à environ 4 km au sud du lac de Neuchâtel et à quelque 25 km au nord-ouest de Châtillon), présente une occupation du Hallstatt D, d'environ 1 hectare, sur le flanc d'une petite colline dans une zone marécageuse. Avec un gigantesque fossé attribué à une fortification, mais ... au milieu du nulle part est-on tenté de dire dans l'état de nos connaissances ! Des foyers, des trous de poteau, du mobilier en abondance (environ 70 fibules, la plus grande « collection » de Suisse), mais aucun tesson attique parmi les quelque 40'000 fragments, et très peu de céramique tournée en comparaison avec Châtillon.
- Sévaz-Tudings (2,5 km à l'ouest de Bussy), légèrement plus récent, peut être daté du tout début de La Tène A, soit du second quart du 5^e siècle av. J.-C. : les vestiges d'un atelier de forgerons y ont été mis en évidence, destiné à la transformation du métal et non à la réduction du minerai, comme le démontrent les abondantes scories. Ces forgerons disposaient d'au moins

deux vases attiques, un calice à cratère daté d'environ 480/460 av. J.-C. et une coupe à vernis rouge. Que fait cet atelier, encore une fois au milieu de nulle part... (dans l'état lacunaire de nos connaissances). Il est probable que le commerce transalpin et transjurassien (entre la culture de Golasecca notamment, la Franche-Comté si riche en exploitations de sel et la Bourgogne) apporte un élément d'explication.

En 1984, à l'occasion de la publication d'un minuscule tesson de céramique attique à vernis rouge mis au jour à Yverdon-les-Bains, nous nous demandions ce qu'une telle vaisselle, rarissime et considérée comme luxueuse, venait faire sur un site « normal », habitat ouvert à l'extrémité occidentale du lac de Neuchâtel, mais incontournable point de rupture de charges : on avançait alors, avec prudence, l'hypothèse de la présence d'un « établissement au caractère *d'Emporion* » ; la découverte des forgerons de Sévaz s'inscrit parfaitement dans ce genre d'interrogations.

La partie orientale du Plateau suisse

La dernière décennie du 20^e siècle ne verra pas d'activité de fouille sur le Üetliberg. En revanche, un autre site, à 17 km au sud-ouest, la Baarburg dans le canton de Zoug, va retenir l'attention des chercheurs après des premiers sondages à la fin des années 1920. Un point marquant dans la topographie, une vue impressionnante sur la chaîne des Alpes, mais une « grande » surface de 13 hectares en regard de la Heuneburg ou de Châtillon avec leurs quelque 2,5 et 3 hectares. Des prospections et fouilles restreintes (notamment une fouille-école de l'Université de Berne) livrent du mobilier du Hallstatt final (sans parler des autres périodes représentées) : quelques fibules, de la céramique fine grise tournée, que des analyses chimiques attribuent d'ailleurs à la même fabrication que celle du Üetliberg, et probablement un tesson de céramique attique. La fortification n'est pas identifiée, sans doute emportée en grande partie par l'érosion. Comme pour le Üetliberg, les fouilleurs préfèrent parler de site central.

Ce qui est nouveau également dans le cadre d'une réflexion plus large, ce sont les données recueillies quelques années auparavant à l'occasion d'une fouille de sauvetage de 1000 m², à 1 km à peine au pied de la Baarburg et à 2,7 km du lac de Zoug (avec ses stations palafittiques) : un habitat de l'âge du Bronze final, mais surtout du Hallstatt C, soit du 8^e et/ou de la première moitié du 7^e siècle av. J.-C., a été mis en évidence à Baar-Martinspark. Si cette occupation précède celle qui est attestée sur la Baarburg, une relation entre ce site de plaine et le site de hauteur doit toutefois être postulée : quand le phénomène de concentration et d'installation sur la hauteur s'est-il produit, et pourquoi ?

Un renouveau souhaité dans la recherche hallstattienne en Suisse

Comme on vient de le souligner à l'aide de quelques exemples, et l'histoire des travaux récents le montre bien, le champ des recherches sur le Premier et le début du Second âge du Fer est largement ouvert en Suisse. Il s'agira tout d'abord de « digérer » la documentation des fouilles préventives (Bussy, Sévaz et bien d'autres). Concernant Châtillon par exemple, au-delà d'une monographie établissant un bilan des acquis, connaître son rempart, le port et ses aménagements, et reprendre des fouilles extensives, sont des objectifs scientifiques cohérents. Mais ce

n'est qu'en sortant du site, en procédant à des prospections, sondages et fouilles au-delà du rempart et sur un plan régional, que l'on se donnera la chance de comprendre le fonctionnement sites à vocation centrale comme Châtillon-sur-Glâne.

Bref, il est temps que les archéologues en Suisse se préoccupent d'une période en fait peu abordée par la recherche après l'ère des pionniers de la seconde moitié du 20^e siècle et que les universités forment quelques spécialistes de l'âge du Fer, de Hallstatt, de La Tène, capables de reprendre le flambeau.

Bibliographie

Kaenel G., 2005. « Fürstensitze » und andere Siedlungszentren des 6. und 5. Jhs. V. Chr. in der Schweiz, in: *Älteste Städte und Herrschaftszentren nördlich der Alpen ? Internationales Workshop zur keltischen Archäologie in Eberdingen-Hochdorf, 12. und 13. September 2003*, Esslingen: 48-56 (Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg, 51)

Schwab H., 2003. Eine hallstattzeitliche Hafenanlage bei Châtillon-sur-Glâne, Schweiz ?, *Germania*, 81: 557-566.

Synthese en aanbevelingen

Synthese en aanbevelingen

De inplanting van de ijzertijdsite op de Kemmelberg is verwant aan de Zuid-Duitse, Zwitserse en Oost-Franse hoogtesites. De geografische inplanting op een heuvel die de regio domineert is een constant gegeven. Het plateau van de site wordt omgeven door een defensief systeem van grachten en muren. De import van bronzen voorwerpen, aardewerk, amforen, enz... uit de mediterrane wereld wijzen op contacten met deze wereld en de rijkdom en machtspositie van zijn bewoners. Op de Kemmelberg zijn maar een beperkt aantal objecten uit de mediterrane wereld gevonden, maar toch wijzen zij erop dat deze regionale elite deel uitmaakte van de bestaande inter-Europese sociale netwerken.

Onder de naam Kelten gaan heel wat betekenissen schuil. Het gebruik van het begrip Keltisch kan in ruime zin zowel toegepast worden op concepten over etnische identiteit, taal als kunstuitingen. De hoogtesites in Centraal-Europa tijdens de late Hallstattperiode worden beschouwd al de residenties van een proto-Keltische bevolkingsgroep. De verspreiding van de zogenaamde Marne-cultuur wordt geassocieerd met de verspreiding van Keltische groepen. Hoe past de Kemmelberg in dit plaatje? De site bevindt zich aan de periferie van dit gebied en vertoont qua architectuur en bepaalde materiaalcategorieën verwant met de Centraal-Europese sites. Zijn de bewoners van de site vanuit het standpunt van etnische identiteit misschien geen 'raszuivere' Kelten; zij hebben echter duidelijke contacten met het Keltische kerngebied en zijn ook duidelijk beïnvloed op cultureel gebied door de Keltische 'elite'cultuur.

Aanbevelingen

De hieronder opgegeven aanbevelingen zijn het resultaat van de discussies die op dinsdag namiddag in Kemmel zijn gehouden. Participeerden aan deze discussie: Jörg Biel, Gilbert Kaenel, Suzanne Sievers, Anne Lehoërff, Claude Mordant, Fritz-Rudolf Herrmann, Josephine Friederich, Mariette Jacobs, Dieter Demey, Marc Soenen, Stefaan Decrock, Ignace Bourgeois, Alain De Wulf, Jean-Luc Putman, Guy De Mulder en Jean Bourgeois. We hebben deze aanbevelingen gebundeld onder diverse items.

Omgaan met het archief en de bestaande gegevens

1. Centralisatie van de archieven en de collecties

Het is duidelijk dat de archieven van het onderzoek op de Kemmelberg (enerzijds de opgravingsarchieven, zoals veldplannen, dagboeken, enz., anderzijds het archeologisch materiaal zelf) verspreid liggen over verschillende collecties, met name de verzameling Putman, de verzameling Van Doorselaer, de collectie in het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei in Kerkhove-Waarmaarde, de collecties van de universiteit Leuven en het Labyrint te Kemmel.

Uit de discussie kwam duidelijk naar voor dat het noodzakelijk is deze verspreide archieven onder een en dezelfde organisatie te groeperen. Zodoende kan gegarandeerd worden dat deze archieven toegankelijk zouden blijven voor verder onderzoek en zou er één aanspreekpunt kunnen komen voor al wie geïnteresseerd is in de archeologie van de Kemmelberg.

2. Revisie van de bestaande documentatie en interpretatie

De tot hertoe uitgewerkte resultaten en interpretaties dienen te worden getoetst aan de vernieuwde inzichten die in de

laatste decennia zijn tot stand gekomen. Een zeer grondige kritische analyse van de archieven zou op zich vermoedelijk niet zeer zinvol zijn. Ervaring op de buitenlandse verwante hoogtesites leert dat het herinterpreteren van oudere opgravingen slechts zin heeft indien er doelgerichte testopgravingen worden uitgevoerd (zie volgende punt), waar de recente waarnemingen kunnen gekoppeld worden aan het oudere bronnenmateriaal.

Daarentegen zou een hernieuwde studie van het archeologisch materiaal, met betrekking tot de chronologie van de site, de herkomst van de diverse materiaalcategorieën, de eventuele lokale productie van zowel het fijnwandige als het beschilderd aardewerk, wel tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Zowel een typo-chronologische studie als een archeometrische studie zou meer dan relevant zijn.

3. Gerichte testopgravingen

Zoals hoger vermeld zouden weloverwogen, doelgerichte testopgravingen specifieke problemen moeten kunnen oplossen, met betrekking tot de alomvattende interpretatie van de site, in zijn context. Zie hierover ook punt 9.

De Kemmelberg in zijn landschappelijk kader

4. Topografische en cartografische studie van de Kemmelberg en zijn omgeving, in een GIS-omgeving

Sinds verschillende jaren worden topografische opmetingen op de Kemmelberg uitgevoerd door de Universiteit Gent. Tevens is er het topografische plan van de Kemmelberg dat door J. De Geyter in 1969 is opgemaakt. Tenslotte dient melding gemaakt te worden van andere, kleinschalige opmetingen, o.a. door het V.I.O.E. Deze gegevens moeten worden geïntegreerd, gekoppeld aan een GIS-omgeving, die cartografisch materiaal zou bevatten. Bij voorkeur zou ook het ouder cartografisch materiaal (19^{de}-eeuwse topografische kaarten, Ferraris, enz.) moeten worden geïntegreerd, naar het model van de GIS-omgevingen die voor het project Fürstentzitzte werden uitgevoerd.

5. Digitaal terreinmodel

In dit kader zou het wenselijk zijn dat de regio van de Kemmelberg door middel van een gedetailleerd digitaal hoogtemodel zou worden onderzocht. Het huidig digitale hoogtemodel voor Vlaanderen, met meetpunten om de 4m, is niet fijnmazig genoeg om bruikbare informatie op te leveren. Naar het voorbeeld van de buitenlandse hoogtesites lijkt een maas van één meting per 0.5 of maximum 1m Afgaande op de topografische context van de Kemmelberg lijkt een regio van 5 bij 5 km rond de berg zelf wenselijk als vooropgesteld studieterrain.

6. Globale geomorfologische studie

Het is meer dan duidelijk dat de Kemmelberg niet kan begrepen worden zonder een gedetailleerde geomorfologische studie van de gehele omgeving. Omwille van de topografische context is het duidelijk dat gehele gebieden hetzij geërodeerd, hetzij afgedekt zijn sinds de ijzertijd. Door middel van een reeks weloverwogen transecten in het landschap moet het mogelijk zijn in in deze problematiek inzicht te verwerven.

Een gericht onderzoek naar de bodemopbouw van de omgeving zou toelaten de prospecties (zie verder) meer doelgericht te organiseren.

7. Het landschap van de Kemmelberg en zijn omgeving

Indien men wil begrijpen welke de specifieke positie is van deze (adellijke) nederzetting in de ijzertijd, is het van primair belang, naast geomorfologische informatie, ook duidelijk inzicht te verwerven in de landschapsevolutie van de regio. Studie van bodemprofielen (via proefsleuven of boringen) op welgeselecteerde plaatsen moet voldoende materiaal opleveren voor paleo-ecologisch onderzoek. De huidige milieuproblematiek heeft reeds zijn voorlopers in het verleden. De relatie tussen menselijke occupatie en impact op de natuur in de ijzertijd rond de site kan hierdoor onderzocht worden.

8. Gedetailleerde prospectie van de Kemmelberg en omgeving

Het leidt geen twijfel dat verdere prospecties van de site noodzakelijk zijn.

Luchtfotografische prospecties dienen verder gezet te worden. De resultaten van dergelijke prospecties in Vlaanderen en Frankrijk en in de omgeving van de hoogtesites in Europa tonen duidelijk aan dat ze een groot potentieel verbergen.

Terreinprospecties en veldkartering van de gehele omgeving zijn noodzakelijk. Gegevens van oudere prospecties zouden hierbij kunnen worden verwerkt en gevaloriseerd. Dergelijke veldprospecties dienen de Kemmelberg en zijn grotere omgeving te omvatten zodat een beter inzicht wordt verworven in de ruimtelijke en chronologische spreiding van de bewoning rond de site.

Geofysische prospecties op het plateau van de Kemmelberg, evenals op specifieke delen van het landschap (bv. het Voorbos of de Kletskep) dringen zich op. Gelet op de specifieke geologische context van de site (Diestiaan ijzerzandsteen) is het nog niet mogelijk

de voorkeur te geven voor de ene of de andere techniek. Electromagnetische prospecties op het plateau van de Mont Lassois en in de omgeving van de Heuneburg bijvoorbeeld hebben overduidelijk aangetoond dat men met deze technieken spectaculaire resultaten kan boeken.

Nieuwe opgravingen?

9. Opgravingen op de Kemmelberg en in de omgeving

De deelnemers aan het debat zijn het erover eens dat er op dit moment geen behoefte is aan nieuwe grootschalige opgravingen op de site. Slechts nadat de voorgaande aspecten verder gevorderd zouden zijn of indien er om de een of de andere reden een bedreiging van het archeologisch patrimonium op en rond de Kemmelberg zou voordoen, zouden opgravingen opportuun zijn.

Valorisatie van de Kemmelberg

10. Valorisatie

In het kader van de valorisatie van de site is het opgevallen dat, omwille van de natuurlijke begroeiing op de site zelf, het gedurende bijna het hele jaar onmogelijk wordt om de dominante positie van de Kemmelberg te ervaren en de omgeving visueel te verkennen.

De uitbouw van verschillende gezichtsassen en –punten zou juist dit aspect van de site kunnen benadrukken en leiden tot een betere perceptie van de Kemmelberg in zijn breder landschap.

Ook wordt gesuggereerd om de archeologische informatie op het plateau van de Kemmelberg via enkele informatiepanelen te duiden, zodat rondwandelaars bezoekers kunnen bewust gemaakt worden van dit belangrijk archeologisch monument. Bij deze vertaling van de beschikbare archeologische informatie dient rekening gehouden te worden met de specifieke vereisten van een publieksgerichte werking qua taal en inhoud.

Adressenlijst auteurs

Biel Jörg

Landesamt für Denkmalpflege
Im Regierungspräsidium Stuttgart
Berlinerstr. 12
D-73728 Esslingen
e-mail: joerg.biel@rps.bwl.de

Bourgeois Jean

Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
e-mail: Jean.Bourgeois@UGent.be

De Mulder Guy

Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
e-mail: Guy.Demulder@UGent.be

De Wulf Alain

Vakgroep Geografie
Universiteit Gent
Krijgslaan 281 S8
B-9000 Gent
e-mail: Alain.Dewulf@UGent.be

Friederich Josephine

Landesamt für Denkmalpflege
Im Regierungspräsidium Stuttgart
Berlinerstr. 12
D-73728 Esslingen
e-mail: Josephine.Friederich@rps.bwl.de

Hennau Marc

Vakgroep Geografie
Universiteit Gent
Krijgslaan 281 S8
B-9000 Gent
e-mail: Marc.Hennau@UGent.be

Hermann Fritz-Rudolf

Vor Hörstes 14
D-55595 Bockenu

Kaenel Gilbert

Université de Genève
Département d'anthropologie et d'écologie
12 Rue Gustave-Revilliod
CH-1211 Genève 4
gilbert.kaenel@unil.ch

Meganck Marc

Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
e-mail: Marc.Meganck@UGent.be

Putman Jean-Luc

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
Phoenix Gebouw
Koning Albert II-laan 19, bus 5
B-1210 Brussel
e-mail: jeanluc.putman@rwo.vlaanderen.be

Stichelbaut Birger

Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
e-mail: Birger.Stichelbaut@UGent.be

Van Damme Daniël

Vakgroep Geografie
Universiteit Gent
B-9000 Gent
e-mail: Daniel.VanDamme@itng.be

Adressenlijst deelnemers workshop

Biel Jörg
Landesamt für Denkmalpflege
Im Regierungspräsidium Stuttgart
Berlinerstr. 12
D-73728 Esslingen
e-mail: joerg.biel@rps.bwl.de

Bourgeois Ignace
Provincie Antwerpen
Dienst Cultureel Erfgoed
Koningin Elisabethlei 22
B-2018 Antwerpen
e-mail: ignace.bourgeois@admin.provant.be

Bourgeois Jean
Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
e-mail: Jean.Bourgeois@UGent.be

Callebaut Dirk
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
Phoenix Gebouw
Koning Albert II-laan 19, bus 5
B-1210 Brussel
e-mail: Dirk.Callebaut@rwo.vlaanderen.be

Decrock Stefaan
Gemeentehuis De Warande
Bergstaat 24
B-8950 Heuvelland Kemmel
e-mail: cultuur@heuvelland.be

Demey Dieter
Intergemeentelijke Archeologische Dienst ARCHEO7
Yperley
Sint-Jacobsstraat 1
B-8900 Ieper
e-mail: dieter.demey@hotmail.com

De Mulder Guy
Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
e-mail: Guy.Demulder@UGent.be

Dewilde Marc
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed – Dienst West-
Vlaanderen
Woumen 'De Blankaart'
Iepersesteenweg 56
B-8600 Diksmuide
e-mail: marc.dewilde@rwo.vlaanderen.be

De Wulf Alain
Vakgroep Geografie
Universiteit Gent
Krijgslaan 281 S8
B-9000 Gent
e-mail: Alain.Dewulf@UGent.be

Ervynck Anton
Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
e-mail: Anton.Ervynck@UGent.be

Friederich Josephine
Landesamt für Denkmalpflege
Im Regierungspräsidium Stuttgart
Berlinerstr. 12
D-73728 Esslingen
e-mail: Josephine.Friederich@rps.bwl.de

Hennau Marc
Vakgroep Geografie
Universiteit Gent
Krijgslaan 281 S8
B-9000 Gent
e-mail: Marc.Hennau@UGent.be

Hermann Fritz-Rudolf
Vor Hörstes 14
D-55595 Bockenu

Jacobs Mariette
Provincie West-Vlaanderen
Departement Cultuur
Provinciehuys Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
B-8200 Sint-Andries (Brugge)
e-mail: mariette.jacobs@west-vlaanderen.be

Kaenel Gilbert
- Université de Genève
Département d'anthropologie et d'écologie
12 Rue Gustave-Revilliod
CH-1211 Genève 4
e-mail: gilbert.kaenel@unil.ch
- Musée cantonal d'archéologie et d'histoire
Palais de Rumine
CH-1014 Lausanne

Lehoerff Anne
Halma-Ipel – UMR 8164
Université Charles de Gaulle - Lille 3
Pont de Bois BP 60149
F- 59653 Villeneuve d'Ascq Cedex
e-mail: anne.lehoerff@univ-lille3.fr

Leman-Deliverie Germaine
Halma-Ipel – UMR 8164
Université Charles de Gaulle - Lille 3
Pont de Bois BP 60149
F- 59653 Villeneuve d'Ascq Cedex
e-mail : germaine.leman@univ-lille3.fr

Meganck Marc
Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
e-mail: Marc.Meganck@UGent.be

Mordant Claude
UMR 5594 – Archéologie, cultures et sociétés
Université de Bourgogne
6, Boulevard Gabriel
F-21000 Dijon
e-mail : claudemordant@u-bourgogne.fr

Putman Jean-Luc
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
Phoenix Gebouw
Koning Albert II-laan 19, bus 5
B-1210 Brussel
e-mail: jeanluc.putman@lin-vlaanderen.be

Sievers Susanne
Römisch-Germanische Kommission des Deutschen
Archäologischen Instituts
Palmengartenstr. 10-12
D-60325 Frankfurt
e-mail. sievers@rgk.dainst.de

Soenen Marc
Molenstraat 160
8501 Heule

Van Damme Daniël
Vakgroep Geografie
Universiteit Gent
Krijgslaan 281 S8
B-9000 Gent
e-mail: daniel.vandamme@itng.be

Van Doorselaer André
Sint-Pietersaalstraat 173
9000 Gent

